

EPÉKTASI

El Colegio de San Luis, A.C., Vol.4. Año 3. Julio-Diciembre 2021

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Mariana Muriel, Directora
Arturo Guel, Coord. Editorial
Juan Rodríguez, Secretario
Lilia Torres, Representante de miembros

ADMINISTRACIÓN

Darío Gallegos, Coordinador
Andrés Garduño
Lilia Torres
Juan Rodríguez

EQUIPO DE DIFUSIÓN

EQUIPO DE EDICIÓN

Oscar Carrión, Coordinador
Andrés Garduño
Isabel Maza
Emilio Palomino
Mariana Muriel
Miguel Ángel Leija
Pedro L. S.
Arturo Guel
Ximena Muñoz
Andrea Xhigoli

EQUIPO DE DISEÑO

Azul Vita, Coordinadora
Diana Palafox
Iris Almendra Segura
Óscar Carrión
Paloma Niño

ÍNDICE

Nuestro equipo de trabajo	I
Índice	II
Ensayos	0
Creaciones narrativas	61
Textos invitados	85
Creaciones gráficas	98
Hoja de datos	109

E
Z
S
A
Y
O
S

THE CULTURAL BIOGRAPHY OF CHEWING GUM: A STORY OF GREAT MEN AND EMPIRES

JESUS REYES RUIZ
MAASTRICHT UNIVERSITY

Every three days on Madero Avenue, in the historic center of Mexico City, the government cleaning staff performs one of the most costly and important maintenance works to preserve its image: remove part of the nearly 100,000 chewing gums that are stuck every year on the floor of that important avenue. The problem of chewing gum in the historic center of Mexico City is so serious that sticking a gum on public roads merits a fine equivalent to 750 euros or 10 hours of community work by taking gum off the ground.

Throwing gum in the street might seem like something very common in many cities around the world, but the problem that Mexico City suffers is part of a global process that transformed its own cultural legacy into a cleaning problem. How could

this happen? Well, the chewing gum as we know, didn't reach to the mexicans life with the current concept, this popular candy has been transformed throughout history to become part of daily life in many cities. But how does this relate to the cultural legacy of Mexico City?

To understand it, first we must analyze what we conceptualize today as "chewing gum". Chewing gum is now a candy that can be found in many places around the world and is obtained in exchange for some money, which means that it is a commodity. But at some time, before going through the necessary cultural and cognitive process that turned it into a commodity (Kopytoff, 1986), chewing gum was a cultural product. This means that most of the things we now see as commodities may have been treated as something else at some point. (Kopytoff, 1986)

To understand the global popularity of chewing gum, it is necessary to understand its commodification process and the different contexts that led it to be present in society today. In that sense, the objective of this paper will be exploring the role of chewing gum in social dynamics considering its life cycle in world culture and how it relates to the problem that Mexico City has. In other words, the cultural biography of chewing gum will be explored.

Chewing gum: an idea of the past.

There are two aspects to understand the cultural biography of things: through ethnographic research showing how objects are perceived by the people to whom they are linked and through their historical research, to place objects in context. (Hoskins, 2006)

The cultural biography of chewing gum is peculiar since its origin as an object could have many meanings. Surely for the reader, the last chewing gum tasted was from an American brand and had a sweet taste. Surely, the first image that comes to mind when you think of "chewing gum" is something related to western pop culture, but also, surely you don't know that chewing something like "chewing gum" is an older idea than you think.

In 2007 during an archeological research in Finland, "the oldest chewing gum in the world" or "Neolithic gum" was discovered, it is a piece of birch bark and tar with teeth imprints of approximately 5000 years old. It is believed that in the Neolithic our ancestors chewed these substances to cure infections. On the other hand, there is evidence that the ancient Greeks chewed "mastiche" (hence the word "masticar" in Spanish, "mastigar" in Portuguese and "mâcher" in French), a resin of the lentisk¹ trees and several native peoples of North America from Mexico to Canada made the same with fir trees.

Knowing about these discoveries the cultural biography of chewing gum might seem confusing, but it is important to consider that throughout history an idea or an object can have a variety of forms but not the same meaning, since the links between people and things conceptualize and transform it, giving it certain meaning and value (Gosden & Marshall, 1999). Although, in the case of chewing gum there is evidence that in the past different civilizations chewed similar objects, the purpose and therefore the concept was different.

¹ Kind of plant that grows in Mediterranean Europe

Where does our chewing gum concept come from then? Despite the evidence of a 5000-year-old gum, the so-called "neolithic gum" could never have been called that without the social ties that gave rise to the modern concept of chewing gum, which have their origin in a culture that flourished more than two thousand years ago in what is now southeastern Mexico and northern Guatemala: the mayan culture.

Brief history of chewing gum: the history of its commodification

The origin of chewing gum with the current concept we know comes from the Mayan culture. More than two thousand years ago, the mayan culture extracted and collected the sap from the "chicozapote" tree (abundant in southeastern Mexico) which after drying became a chewable gum that they used to clean their teeth or to withstand hunger in fasting rituals. For the mayas the "sicté" (meaning blood or vital fluid) had a sacred meaning.

As the other cultures began to use it and with the time (Kopytoff, 1986), chewing gum made its first voyage in the geographical space when its hygienic and religious use was adopted by the Aztecs, the next great mesoamerican empire. The aztecs, who lived in central

Mexico, gave the same use to chewing gum but they knew it as "tzictli", a word that means "stick" in nahuatl language. This sound was transmitted during the conquest of Mexico to the Spanish language as "chicle".

After the fall of the aztec empire in 1535, the concept of chewing gum had no significant change and remained virtually intact for more than 300 years. During the Viceroyalty of New Spain, the natives continued to use it to withstand hunger and this tradition was adopted by some "creoles" and "mestizos"² for the same purpose. It was not until 1860 (approximately) - almost fifty years after the mexican independence - when the gum circulation ceased to take place only in the historical but also economic context (Kopytoff, 1986), undergoing one of its greatest transformations and making the first great leap to its Global popularization: its commodification.

Upon reaching independence and being recognized as a country, Mexico was exposed to an almost infinite variety of commodification processes (Gosden & Marshall, 1999), since transactions involving the exchange of things became an elementary part of its income as a nation. For chewing gum, its commodification did not come for a long time, not because it was outside the market sphere, but because its state was

² Terms applied by the Spanish Empire in the sixteenth century, to name the "castes" that integrated social stratification based on the hierarchy of races.

ambiguous and was open to the thrust of events and desires with the flow of social life (Kopytoff, 1986). The commodification of chewing gum made its popularization process involve more than just an expansion in time and space, but also a transformation and a radical identity change in context (Hoskins, 2006).

It is important to mention that this change of identity does not only cover an economic process, but also a social one. In this sense, in parallel to the commercialization process, a socialization process takes place that occurred when the gum's cultural biography was linked to the individual biographies of some people (Hoskins, 2006). It is in this context that the biography of Antonio López de Santa Anna, one of the most controversial characters in Mexican history, is linked to the cultural biography of chewing gum to give way to its commodification.

López de Santa Anna, as he is known in Mexico, was a politician and military who at the end of the War of Independence with Spain took several times the presidency of Mexico from 1833 to 1855. He is remembered for restoring the order of the then young and ungovernable Latin country, fighting in several wars of intervention (against

France and the United States) and above all to be one of those responsible for Mexico losing in 1848 more than half of its national territory at the hands of the Americans. This last event would mark his personal history, that of Mexico and interestingly the chewing gum's history.

After his last presidential term, General López de Santa Anna decided to exile himself in the United States, that's where in 1860 he met Thomas Adams, an American businessman who was looking for new materials for tire manufacturing. Interested in his work, López de Santa Anna told him about the "chewing gum" and the possibility of processing it to create cheaper tires (Fiegl, 2009). It was then Adams, through the former Mexican president, began buying cargoes of chewing gum brought from Mexico to experiment. The idea of Adams and Santa Anna proved a failure, but in order to recover a part of the investment they had made, Adams' son sold the remaining gum to some pharmacies under his original idea: oral hygiene.

Finally, the gum did not have to be physically modified to acquire a new meaning, because the American context gave it through the exchange (Gosden & Marshall, 1999). Years later, Adams teamed up with a businessman named

Mestizo: the son of a father or mother of "white" "race" and a mother or father of "Amerindian" "race."
Creole: is the son of a father and mother of "white" race

William Wrigley to develop a chewing gum that had flavor and created the concept of chewing gum we know today.

With this transformation, the commodification of chewing gum was consumed and its expansion was carried out in two ways: making it interchangeable and transforming it into something different (Kopytoff, 1986). But the history of chewing gum does not end there, at the end of what is known as the “bubble gum boom” between 1890 and 1940 and at the beginning of World War II, the gum would be moved to new cultural contexts and circumstances, making the demand for part of the allied soldiers will generate their last great change: a change of material and its great global expansion.

Does the gum no longer gum?

During their experimentation, Thomas Adams and William Wrigley gave other meaning to the gum and shaped the concept we currently have of this, but years later, due to the same process of commodification the gum had to change not in its concept but in its matter. This is how capitalism and the development of technology set dramatically broader and more flexible limits for the commodification of chewing gum (Gosden & Marshall, 1999).

After the great technological advances that World War II left, the gum industry looked for new and cheaper forms of production. The key to achieving this was to leave behind the old raw material production system by replacing the sap of the "chicozapote" tree with different types of plastic. In this case, the extensive commodification that we associate with capitalism was only possible thanks to the development of technology and the increased exchange possibilities. (Kopytoff, 1986)

Today, the gum that is consumed in much of the world is made with a neutral plastic called polyvinyl acetate (Burks, 2019) and its largest producer is Cadbury Adams, the Thomas Adams brand that is now part of a multinational conglomerate dedicated to the industry of the sweets called Mondelez International. Curiously, 7.5 out of 10 chewing gums consumed in Mexico are produced by Mondelez International, where the company has the largest polyvinyl acetate production plant in the world and from which 52% of its production is exported to countries such as States United, Canada, China, Brazil, South Africa, Greece and Morocco (Arteaga, 2017).

The gum would be moved to new cultural contexts and circumstances... a change of material and its great global expansion.

Currently, despite the changes in the cultural biography of chewing gum, its history and concept has accumulated over time to acquire meaning in the lives of mexicans (Gosden & Marshall, 1999). Mexico is the second largest producer of chewing gum (81 million tons per year) only after China (87 million tons per year) and 50% of its production is only to meet its own demand, being the second largest consumer of chewing gum at the level worldwide only after the United States and above Argentina, the United Kingdom and Japan.

Mayan gum today

Despite the changes and movements between people that an object can have over time, it always accumulates characteristics through its cultural biography that can be re-conceptualized in new contexts (Gosden & Marshall, 1999). In the case of mayan chewing gum (made from the “chicozapote” tree), this accumulation has given it new meaning in recent years.

At the end of the 90s, the mayan chewing gum industry had practically disappeared, there were very few producers and due to the cost of natural gum, there were few companies - especially local ones - that continued to produce chewing gum in a "traditional" way. However, during the first years of the 21st century, different projects were launched to rescue the traditional gum industry (Zulaica, 2017). At that time,

many of the companies aimed to reinvent the commercialization of chewing gum through social entrepreneurship, however, it was during that same period that different environmental movements began to emerge globally that resulted in the popularization of organic food.

In this scenario, the traditional gum industry had a new impulse due to the nature of the product: mayan chewing gum is organic and biodegradable, is made entirely with vegetable ingredients and is free of plastic bases, solvents, additives and artificial flavorings (Velázquez, 2008). Currently, the revival of the production of mayan chewing gum through its commoditization in the turn of organic products, has not only revived the traditional industry, but also changed its concept again, adding a new transformation to the cultural biography of chewing gum. From which 52% of its production is exported to countries such as States United, Canada, China, Brazil, South Africa, Greece and Morocco (Arteaga, 2017).

Everything around us, including our problems, has a history. The stories of many objects are made up of changes, exchanges and perspectives, making their creation a universal characteristic of human social life (Hoskins, 2006). The “chicle” or chewing gum, as it is known worldwide, is proof of that. Throughout history its concept has been understood in different cultural contexts and

circumstances that have moved it to many places and have given it many meanings. Through the cultural biography of chewing gum, it is possible to appreciate 2 elements that have shaped its current concept: its process of commoditization and socialization.

If it continues to exist, the concept of chewing gum will be immersed in a variety of relationships between people in different cultural contexts that will continue to give meaning and variety to their existence. It is under the analysis of the cultural biography of things that it is possible to continue to understand and reveal the variety of these meanings for societies (Hoskins, 2006).

Today, many mexicans do not know where the gum comes from, they consider its consumption a big problem for the image of cities and that chewing it in some places is a great lack of respect. Also, there are some more that continue to strive to keep alive the industry that Adams and López de Santana once created, and that they consider "a cultural legacy of Mexico to the world." But in addition to them, deep within the jungles of the mexican southeast, there are still people who continue to consume it to inhibit hunger during sacred rituals and for whom the gum will always be "siete".

References

- Arteaga, J. (2017). La planta de chicle más grande del mundo se encuentra en México. *Alto Nivel*.
- Burks, R. (Agoust de 2019). Chemical and engineering news. Obtenido de Chewing Gum: <http://pubsapp.acs.org/cen/whatstuff/85/8532sci2.html?>
- Fiegl, A. (2009). A Brief History of Chewing Gum. *Smithsonian*.
- Gosden , C., & Marshall, Y. (1999). The Cultural Biography of Objects. En *World Archaeology*,. Taylor & Francis, Ltd.
- Hoskins, J. (2006). Agency, Biography and Objects. En C. Tilley, *Handbook of material culture*. SAGE .
- Kopytoff, I. (1986). The cultural biography of things: commoditization as process. En A. Appadurai, *The social life of things Commodities in cultural perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mexico: el exportador de gomas de mascar en el mundo. (2016). *Opportimes*.

References

Vargas, E. (s.f.). El Chicle: La odisea de un orgulloso legado Maya. Obtenido de Cancun Online: <https://www.cancun-online.com/Editorial/Chicle/>

Velázquez, F. (2008). El chicle mexicano que le da vuelta al mundo. Entrepreneur.

Zulaica, P. (19 de April de 2017). Chicle maya para apuntalar la selva. EL Pais, pág. 1. Obtenido de Chicle maya para apuntalar la selva.

PROCESOS ESCÉNICOS, ACTORALES Y FICCIONALES DENTRO DE LA VIRTUALIDAD COMO MEDIO DE APRENDIZAJE PARA EL ACTOR EN FORMACIÓN

RENÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ GUZMÁN
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Introducción

La idea central de la presente reflexión e investigación, es preguntarse qué es lo que más funciona para la actriz y el actor de teatro dentro de su trabajo en la creación escénica en la virtualidad, a raíz de la pandemia de COVID-19.

Dicho en otras palabras, la práctica escénica teatral virtual en los últimos dos años es un tema que sigue explorando e investigando por actores, directores y gente de teatro. De manera personal, considero que el teatrista debe tener en cuenta ciertas directrices que analizar en su trabajo virtual. Como cuestionamientos me hago la siguiente pregunta: ¿De lo investigado virtualmente, que sería lo más cercano al hecho teatral?

Ante esto, puedo definir un sinfín de metodologías que se pueden usar como recurso, sin embargo, me limito a decir que lo más cercano al hecho teatral, sería el teatro en vivo transmitido en alguna plataforma virtual, es decir, la presencialidad desde la plataforma virtual.

Desarrollo.

Actuar desde la presencia es un hecho que el Dr. Jorge Dubatti ha dicho que produce tres elementos: convivio, poiesisy expectación. El convivio es el “encuentro de presencias en una encrucijada espacio temporal cotidiana” (Dubatti, 2007, pág. 43), o en mis palabras, la concentración de personas en un mismo lugar y tiempo. Sin este elemento no hay teatro.

Por otra parte, la poiesis teatral se da cuando los artistas hacen. Poiesis es la acción de hacer, es la producción artística, la creación productiva de entes artísticos y a los entes artísticos en sí (Dubatti, 2007, pág. 90). Poiesis implica tanto a la acción de crear como al objeto creado, que en suma, parecen inseparables. Poiesis designa el trabajo de producción del ente artístico, el ente entre sí, y el ente en proceso de hacerse, es la suma multiplicadora de trabajo, cuerpo poético y procesos de semiotización; es acontecimiento: acción humana y suceso, algo que pasa, hechos que acontecen en el tiempo y espacio. A través de recursos determinados como los llamados o los cambios de luces, el convivio invita a centrar la atención en esas acciones a través de la expectación, tercer y último acontecimiento del hecho teatral (Dubatti, 2007, pág. 91).

Por último, la expectación es un acontecimiento que se detona cuando se manifiesta la poiesis (Dubatti, 2007, pág. 91). El espectador es el ser que percibe la poiesis, dicho espectador es el hombre que observa, el que está inmerso en la cultura viviente desde la conciencia de su advenimiento (Dubatti, 2007, pág. 131).

El tercer acontecimiento constituido de la teatralidad es la expectación. El espectador trabaja desde producción receptiva o poiesis del espectador, por lo que, ya definidos estos tres elementos, ahora puedo establecer lo siguiente: puede haber expectación de poiesis, pero puede haber expectación de no poiesis, puede haber poiesis convivial (teatro presencial), y poiesis no convivial (cine, televisión, video y todos los ejemplos de los posibles medios y formas de hacer teatro y que describiré de manera muy particular en el presente trabajo). En síntesis a todo lo anterior, sólo cuando se dan estos tres elementos: convivio, poiesis y expectación, es que hay teatro.

Poiesis es la acción de hacer, es la producción artística, la creación productiva de entes artísticos y a los entes artísticos en sí

Ahora bien, al adentrarse al presente tema postulante de la virtualidad y sus particularidades, establezco una pregunta base: actuar a través de la virtualidad, en donde el primer espectador es el dispositivo y la cámara del dispositivo para el cual el actor transmite todo lo que la ficción le pide, ¿qué elementos produce?, la idea con esta pregunta no es la de definir ni delimitar, ni mucho menos establecer una ley general, sino al contrario, de cuestionar qué es todo esto que se genera, que se está generando y que se generará a través de la virtualidad.

Primero que nada, aclaro que la idea que tengo de todo lo que se pueda generar a través de la virtualidad no puede ser considerado teatro por la razón de que no se produce el acontecimiento como tal. Será fundamental aclarar esto.

También aclaro que en ningún momento la intención será hablar de cine, ni de establecer ideas de que el teatro generado en zoom y en la virtualidad pueda llegar a acercarse a él, la justificación es porque la intención escénica y actoral del actor y del equipo, será la de generar una ficción teatral, con elementos teatrales respectivos, y en segundo lugar porque el actor de teatro (que usualmente cuenta con una computadora o un celular) así como el equipo que planea generar ficción para teatro mediante la virtualidad, no cuentan con equipo necesario para generar cine, el cual es una cámara de video profesional, locación, equipo de grabación y de edición en general, así como el personal indicado para ello. Es por eso que desde este punto hay que delimitar que la ficción teatral generada en la virtualidad es totalmente diferente a lo que es el cine.

Ahora bien, ya una vez dicho que la presente postura es plantear que la virtualidad es un medio y un proceso que no puede llegar a completarse para ser teatral, sí hay un intento por llegar a acercarse a éste.

Sin más, entraré a hablar específicamente acerca de la virtualidad, sosteniendo que este elemento es un tema delicado al cual dirigirse y citar, y por ende un tema que tiene muchas particularidades.

La primera particularidad, y a la vez la que considero la más importante, es el privilegiar la actuación dentro del formato que sea, en este caso, el de la virtualidad o digitalidad, como quiera llamarse. ¿Qué quiero decir con privilegiar la actuación?

Con ello enmarco sostener una postura, la cual seguiré defendiendo hasta encontrar algún medio que privilegie con mayor medida al actor. Mantengo que lo más cercano al hecho teatral que se puede hacer en la virtualidad, es la práctica escénica virtual o digital (o como cada quien lo nombre) que se pueda trabajar de la siguiente forma:

- Que la puesta en escena sea virtual o digital, entendiendo esto como una representación a través de la virtualidad.

- Que la puesta en escena sea en vivo y no grabada. Con esto quiero decir que lo que se representa y se haga sea en el aquí y en el ahora, o que lo que haga el actor sea observado por el espectador en el mismo momento. Lo grabado es algo que se enfoca en algo que ya pasó, es decir se habla de un hecho pasado, el teatro exige el presente, y el convivio, la poiesis y la expectación en el mismo momento.

- Que la puesta en escena no sea mediante una programación digital que dependa de un solo dispositivo, sino a través de cuadros actorales en los cuales la visualización depende de cada uno de las actrices y actores.

- Que la puesta en escena no se base en una escena en “individual”, sino en una escena con “todos los personajes que deben de estar en escena”.

- Que en la puesta en escena, el eje central se encuentre en la actuación.

A continuación, comparto una experiencia escénica propia: En el 2020, hice una propuesta escénica virtual en vivo, sobre el texto *Tres sombreros de copa* de Miguel Mihura, autor español del siglo XX. A principios del 2021 hice una tesis sobre los cuestionamientos actorales y escénicos del proceso, en ella analicé ciertas cuestiones escénicas de aprendizajes a nivel de unificación escénica, en función y en pro de la escena, según mi perspectiva propia claro, que a continuación la enlisto.

En la tesis que hice en mi Licenciatura en Teatro, hablé en uno de los temas finales sobre mi perspectiva y viva voz de la dirección escénica, dentro de esto, hablé sobre códigos dentro de la virtualidad, con ello especifiqué que esos códigos son señalamientos a los cuales el actor se debe de circunscribir para construir la ficción, y por otra parte que sean formas en las que el espectador debe de entender del movimiento de los personajes sobre la puesta en escena.

Quizá, los códigos centrales o que delimitan la estética de mi puesta virtual son dos principales; 1) los actores se comunican a través de sus cámaras; y 2) los personajes se comunican a través de la mirada frente al otro. Habrá que entender lo primero como lo que pasa y lo segundo como lo que se debe de entender dentro del sistema de la puesta en escena virtual en vivo, sistema que puede entenderse como la convención virtual.

Ahora bien, desglosaré dos ejemplos de composición de este código descrito. El primer ejemplo es el siguiente; mientras el espectador, a través de su dispositivo observa a los personajes mirarse de frente (lo que pasa), el personaje mira al frente para dialogar con el otro personaje (lo que se debe de entender en la ficción), y el actor mira de frente a la cámara para dialogar con el otro actor (lo que pasa sobre la composición de marcaje virtual). El segundo ejemplo es el siguiente; mientras el espectador, a través de su dispositivo observa a los personajes de perfil (lo que pasa desde la perspectiva del espectador), el personaje observa al otro personaje y se mantiene de perfil ante la visualización del espectador (lo que se debe de entender en la ficción), y el actor mira de perfil a la cámara para dialogar con el otro actor que de igual forma mira de perfil a su respectiva cámara (lo que pasa sobre la composición de marcaje virtual). Es así como tenemos dos composiciones virtuales diferentes que imperan a la plataforma, el actor viendo de frente y el actor viendo de perfil, mientras que en la ficción estas posiciones deben de entenderse de determinada manera a favor de la misma ficción, y lo que el espectador entienda, será de acuerdo con la firmeza de la convención planteada y de la firmeza de la misma actoralidad (Rodríguez, 2021).

Por último, y de manera sintética, comparto de manera descriptiva algunas cuentas experiencias de la Facultad de Teatro de la UV. Comparto una experiencia escénica virtual, la cual fue un examen de actuación que está o estuvo a cargo de la maestra Adriana Duch Carvallo, actriz mexicana enfocada al trabajo de máscara catedrática de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. En el semestre de febrero a julio de 2021, la maestra Adriana, a cargo de un grupo de actuación 1 de la facultad, montó *El atentado* del autor mexicano Jorge Ibargüengoitia, obra que habla sobre el asesinato del general Álvaro Obregón a través de una crítica social y política. Me pareció una buena propuesta escénica en formato virtual, su estética era en cuadros en Zoom en blanco y negro y presentado en vivo, se transmitía un ambiente del México del siglo pasado, con vestuarios como tal, una buena unificación que nos decía que los actores estaban en un espacio diferente a los demás compañeros, pero que en la ficción estaban en un mismo espacio, entraban y salían según la escena, y había una atmosfera en general que sí me hacía ver una ficción en lo virtual.

La única cuestión que notaba que no beneficiaba, es que las actuaciones no eran muy buenas y los estudiantes de actuación eran muy jóvenes, a lo mejor no les quedaba el vestuario como debería o faltaba que se hubieran adentrado en una construcción más sólida de personajes, pero al ser estudiantes de actuación 1 de una licenciatura en teatro, creo que es lo más normal del mundo pues es el momento en el que el estudiante está aprendiendo y en donde se debe de equivocar para tener dicho aprendizaje (Ibargüengoitia, 2021).

Lo que me quedó de aprendizaje al ver esta propuesta virtual, es que lo ideal sería que si una ficción virtual se sostiene y es verídica, principalmente debería de ser por la actuación, es decir, el actor es el encargado de hacerme creer a mí, espectador, de que la ficción es coherente, lógica y verdadera, y que no sea por cuestiones de vestuario, de iluminación, de diseño de cuadros de la plataforma, sino que estos últimos medios funcionaran como eso, como un medio o mecanismo que ayude al actor a construir su trabajo actoral y ficcional. Es así como considero que la virtualidad debe de ser vista como un mecanismo en el que el actor puede trabajar actoral y escénicamente, al igual que el director de escena al proponer una unificación lógica con la ficción planteada.

La incógnita sería el cómo extrapolar lo diseñado en la virtualidad para lo presencial o convivial en una cuestión de movimiento y trazo escénico, debido a que el cuadro de zoom le exige al actor que se centre en ser visualizado por lo que limita su movimiento. Lo que no se debe de perder de vista es que actoralmente sí se puede estar obteniendo aprendizaje, el cual servirá en toda la trayectoria como actriz/actor.

Conclusiones

- Todas las formas en las que el creador escénico deambula, es una transición que debe de verse como un acierto en el que el creador se vuelve un investigador de la escena. Con esto sostengo que la misma creación escénica es investigación, y más allá de eso, toda la investigación sobre la virtualidad debe de verse no como un experimento sino como un proceso de investigación propio sobre la escénica y sobre la actuación.

-

La única cuestión que notaba que no beneficiaba, es que las actuaciones no eran muy buenas y los estudiantes de actuación eran muy jóvenes, a lo mejor no les quedaba el vestuario como debería o faltaba que se hubieran adentrado en una construcción más sólida de personajes, pero al ser estudiantes de actuación ¹ de una licenciatura en teatro, creo que es lo más normal del mundo pues es el momento en el que el estudiante está aprendiendo y en donde se debe de equivocar para tener dicho aprendizaje (Ibargüengoitia, 2021).

Lo que me quedó de aprendizaje al ver esta propuesta virtual, es que lo ideal sería que si una ficción virtual se sostiene y es verídica, principalmente debería de ser por la actuación, es decir, el actor es el encargado de hacerme creer a mí, espectador, de que la ficción es coherente, lógica y verdadera, y que no sea por cuestiones de vestuario, de iluminación, de diseño de cuadros de la plataforma, sino que estos últimos medios funcionaran como eso, como un medio o mecanismo que ayude al actor a construir su trabajo actoral y ficcional. Es así como considero que la virtualidad debe de ser vista como un mecanismo en el que el actor puede trabajar actoral y escénicamente, al igual que el director de escena al proponer una unificación lógica con la ficción planteada.

La incógnita sería el cómo extrapolar lo diseñado en la virtualidad para lo presencial o convivial en una cuestión de movimiento y trazo escénico, debido a que el cuadro de zoom le exige al actor que se centre en ser visualizado por lo que limita su movimiento. Lo que no se debe de perder de vista es que actoralmente sí se puede estar obteniendo aprendizaje, el cual servirá en toda la trayectoria como actriz/actor.

Conclusiones

- Todas las formas en las que el creador escénico deambula, es una transición que debe de verse como un acierto en el que el creador se vuelve un investigador de la escena. Con esto sostengo que la misma creación escénica es investigación, y más allá de eso, toda la investigación sobre la virtualidad debe de verse no como un experimento sino como un proceso de investigación propio sobre la escénica y sobre la actuación.
- Toda metodología que se utilice o que se descubra en la virtualidad, debe de ser en pro de la actoralidad y no en perjuicio de ella. Esto involucra que el actor pueda ver de preferencia a sus demás compañeros, que se sienta cómodo, que se le dé preferencia al aprendizaje del actor, que se privilegien sus reacciones y no haya una concentración exhaustiva sobre la edición sino sobre el material fuente que es el trabajo actoral, con una buena unificación de la totalidad de los cuadros y con una interacción con el otro sin alterar el sentido de verdad escénica.
- Al decir que la virtualidad involucra hablar de ciertas particularidades, porque así es, con ello quiero decir que el medio virtual esconde una serie de pautas que todo aquel que desee inmiscuirse en esto, debe de transitar, comprender y aplicar de tal manera que beneficie a la totalidad del trabajo escénico virtual, llámese como se quiera llamar el producto final.

- De igual forma, hay particularidad porque todo el trabajo actoral, escénico y enfocado hacia lo teatral que se genere a partir de la virtualidad, es una particularidad y una amplia gama de posibilidades de escenarios. Por ejemplo, ¿qué autor dramático del siglo pasado pensaba que su dramaturgia se pudiera montar a partir de este medio llamado virtualidad?. Por su parte puedo decir que hoy en día se pueden estar escribiendo piezas dramáticas, las cuales son escritas y especialmente pensadas para montarse en alguna plataforma virtual, por ejemplo en Zoom. Estos dos ejemplos son particularidades que dejan como pensamiento la virtualidad, las obras de autores que escribieron para que su pieza se montara en la presencia y en el convivio, y por otra parte de autores contemporáneos que están adecuando su dramaturgia para la realidad social que se nos sugiere. Como dato curioso pienso que el autor dramático del siglo pasado a lo mejor en su vida no hubiese imaginado que su obra se pudiese montar en este tipo de formatos.
- Falta hacer precisiones sobre lo que pudiera ser el teatro grabado, por el momento solo estableceré que pudiera entenderse como aquel teatro que se graba en el momento y el ojo de la cámara logra percibir como teatro, sin embargo ya cuando la cámara lo presente a un espectador ya no será visto como teatro porque si bien se produce la poiesis, no hay un convivio físico entre el actor y el espectador, y a su vez tampoco hablamos de un espectador teatral, sino de un espectador virtual o quizá más enfocado al cine.
- La virtualidad o digitalidad, como los creadores e investigadores gusten llamarle, debe de ser vista como un medio y no como un fin, es decir, la virtualidad debe de servir como mecanismo para que el actor continúe teniendo una experiencia viva y una dedicación al trabajo de sus escenas en las cuales el actor tenga un aprendizaje, el cual se podría llamar un aprendizaje actoral, y no un fin, visto esto como una última instancia en la cual se quede ahí el trabajo del actor. La virtualidad en este sentido es generosa porque le puede permitir al actor tener un aprendizaje actoral, por el hecho de poder seguir comunicándose con sus compañeros actores, aunque sea en la lejanía. La clave está en qué se hace sobre esto, en cómo usar este medio a favor del creador escénico y del actor.

- El presente texto que he redactado y posteriormente compartido son precisiones que parten de mi experiencia en la virtualidad, como observador virtual y como ejecutante virtual, también parte de las comparaciones que he hecho con el teatro, visto como acontecimiento presente. Con esto, no tengo la intención de hablar particularidades a favor o en contra de algún creador escénico o de alguna metodología, sino que sólo son posturas personales, las cuales considero que son óptimas a proponer como mecanismo de acercamiento al hecho teatral, en ningún momento he expresado que pudiera ser teatro sino todo lo contrario, y sin que esto implique demeritar todo el importante y valioso trabajo que hacen los creadores de la escena teatral.

Bibliografía.

Dubatti, J. (2007). Filosofía del Teatro I. Buenos Aires : Atuel .

Ibargüengoitia, J. (17 de junio de 2021). El atentado . (E. d. 1, Intérprete) Videoconferencia Zoom , Xalapa.

Rodríguez, R. (2021). Construcción y análisis de un concepto propio de dirección. Caso: proceso de dirección de la obra de Tres sombreros de copa de Miguel Mihura dirigida por René Alejandro. Xalapa: Universidad Veracruzana .

**LOS JUICIOS DE SALEM: UNA BREVE NARRACIÓN Y POSIBLES
EXPLICACIONES MÉDICAS.
OSCAR CARRIÓN SAURY
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

Para finales del siglo XVII, no muy lejos de Boston, se encontraba un poblado de nombre "Salem" en la colonia inglesa de Massachusetts, colonia próspera que atrajo a muchos puritanos que estaban huyendo de las persecuciones en Inglaterra y que al llegar se tuvieron que enfrentar a un ambiente algo hostil y estresante debido a los abusos de los franceses y los conflictos con los indios. Ambiente propicio para el surgimiento de una histeria colectiva en 1692 cuando unas niñas comenzaron a experimentar comportamientos extraños que, sin un diagnóstico médico claro, pronto fueron relacionados con embrujos y encantamientos, lo que poco después se tradujo en la idea generalizada de que la aldea de Salem estaba siendo acechada por el mismo diablo, desencadenando así una ola de juicios y ejecuciones en contra de las supuestas "brujas".

En el presente ensayo explicaré un poco del contexto de la época, lo que se entendía por brujería, una breve narración de los hechos acontecidos en Salem y las posibles explicaciones médicas a las dolencias de las niñas "embrujadas".

1. América y Salem.

En el siglo XVI los puritanos eran perseguidos en Inglaterra ya que, dentro de la ideología calvinista, se creía que estos querían eliminar el catolicismo de Gran Bretaña e imponer su visión de la sociedad, debido a esto, los puritanos abandonaron el continente europeo para viajar a América, en especial a Massachusetts, para formar una sociedad más acorde a sus ideales (Duhoux, 2017).

Salem fue fundada en 1628 por un pequeño grupo de puritanos cerca de la bahía de Massachusetts y, gracias a la carta de la Compañía de la Bahía de Massachusetts, Salem contaba con una gran independencia de Inglaterra. Para vivir en dicho poblado era necesario firmar un contrato en el cual se estipulaba que los ciudadanos respetarían completamente los ideales puritanos de creer en Dios, trabajar duro, ser diligentes y abogar por la libertad.

La población creció rápidamente tras la llegada de nuevos inmigrantes, por lo cual se formaron varias comunidades: Salem Town, la más próspera; y Salem Village o Salem Farms, donde se llevaron a cabo los sucesos de 1692 (Duhoux, 2017).

2. El concepto de Bruja.

Para entender un poco mejor el fenómeno de la cacería de brujas y los juicios de Salem debemos analizar el concepto de bruja desde el punto de vista de los puritanos, de la población en general y del sistema de creencias de la sociedad en aquella época. Se creía que las brujas realizaban pactos con el diablo que les brindaba un familiar o les dotaba de poderes sobrenaturales, las convertía en sus servidoras y les obligaba a reunirse constantemente en aquelarres con el objetivo de realizar una diversa variedad de ritos, blasfemias y actividades diabólicas (Fargas García, 2016).

La descripción de bruja más aceptada y utilizada en Salem fue la del alcalde Charles Wentworth Upham, quien decía que toda persona que estableciera un pacto formal con Satanás de forma voluntaria sería considerada una bruja y una enemiga del Evangelio, la Iglesia y de Dios.

De igual forma, el concepto de bruja se trasladó al lenguaje jurídico y se establecieron distintos delitos como el de renegar a Dios, maldecir y blasfemar, comer carne y beber sangre humanas, entre otros. Sin embargo, la característica más popular con la cual se identificaba una bruja eran las marcas del diablo, las cuales eran verrugas, lunares, o marcas en la piel de cualquier otro tipo, que delataban a una bruja de haber realizado un pacto con el señor de las tinieblas (Fargas García, 2016).

Así, el concepto de bruja fue tomando fuerza en Salem y surgió un arquetipo basado en patrones de comportamiento comunes que ya habían sido observados en otras brujas o que se manifestaban en aquellas personas hechizadas por éstas. También surgió un estereotipo de las personas acusadas por el delito de brujería que consistía en aquellas personas, sobre todo mujeres, con una mala reputación, viudas, exitosas en los negocios o cuyos esposos estaban normalmente fuera o en estado de postración.

Se creía que las brujas realizaban pactos con el diablo que ... les dotaba de poderes sobrenaturales.

En cuanto al perfil de los delatores, estos eran también en su mayoría mujeres adolescentes de entre 11 y 20 años de edad, mientras que aproximadamente un 75% de los testigos eran varones (Gutiérrez Rodríguez, 2016).

3. La caza de brujas en el nuevo mundo.

Las acusaciones y sentencias a muerte por brujería durante el siglo XVII se concentraron en Nueva Inglaterra debido al ambiente religioso puritano, las problemáticas políticas y sociales de la época y la gran influencia de las organizaciones religiosas en las dinámicas políticas del territorio. Los puritanos trajeron desde Inglaterra la creencia de que la brujería existía y que se usaba para diversos objetivos y que existía un “mundo oculto” al cual únicamente se podía acceder mediante la hechicería. Dichas ideas de los puritanos y su poca tolerancia a las demás religiones propiciaron la postura de condenar toda práctica que no concordaba con sus creencias y cualquier cosa relacionada a la brujería y la corrupción existente en la Inglaterra de los Estuardo (Gutiérrez Rodríguez, 2016).

4. Breve narración sobre lo ocurrido en Salem.

Los habitantes de Massachusetts atravesaban una etapa muy difícil e insegura debido a las luchas en contra de los nativos norteamericanos, por las malas cosechas y por las epidemias de viruela que les costaron la vida a muchos colonos, todos estos lamentables sucesos se tradujeron en la idea generalizada de que Satanás aterrorizaba a la comunidad religiosa de la región (Baschwitz, 1968).

La gota que derramó el vaso fue el comportamiento errático de la hija, Betty Parris, y la sobrina, Abigail Williams, del pastor puritano Samuel Parris, quienes habían estado expuestas a las historias de Tituba, la esclava del pastor. Poco después estas niñas perdieron su equilibrio anímico y empezaron a sufrir convulsiones, por lo cual el médico de la comunidad, William Griggs, acudió para auxiliarlas y, a falta de síntomas de una dolencia somática específica, éste concluyó que se trataba de brujería.

Las noticias de la enfermedad de Betty Parris y Abigail Williams recorrieron rápidamente cada rincón de Salem, provocando que las demás niñas que acudieron a escuchar las historias de Tituba adoptaran comportamientos similares.

La relación de Samuel Parris con los habitantes de Salem fue difícil desde un principio ya que éstos últimos se negaban a pagarle un sueldo apropiado.

Tituba, al sentirse preocupada y algo culpable por el malestar de las niñas, elaboró una pasta mezclada con la orina de las dos primeras niñas afectadas, con la esperanza de encontrar al autor del maleficio (Baschwitz, 1968). El señor Parris, al descubrir lo ocurrido enfureció por tales prácticas paganas y vudú, por lo cual la atención se centró en ella y se le acusó de brujería (Gómez Ruiz, 2021).

Poco tiempo después la iglesia de Salem se convirtió en un tribunal presidido por el juez Hathorne, cuyo objetivo era el de investigar las acusaciones de brujería presentadas por el grupo de poseídas, quince niñas de entre once y veinte años de edad. El 1 de marzo de 1692 se llevó a cabo la primera sesión, en la cual comparecieron Tituba y otras dos mujeres acusadas de pertenecer al gremio brujo: Sarah Good, una vagabunda adicta al tabaco, y Sara Osborne, una mujer a la cual sus vecinos le tenían rencor por tener un amante poco después de la muerte de su esposo y con el cual se terminó casando. Tanto Sara Good como Sara Osborne negaron ser brujas; Tituba, por el contrario, decidió confesar todo lo que le preguntaban los jueces durante tres largos días. Gracias a su gran imaginación confesó haber presenciado las reuniones del aquelarre, su ubicación y sus participantes, cuentos que los miembros del juzgado se terminaron creyendo y se mostraron agradecidos ante la esclava de los Parris por su valentía para confesar sus pecados.

Las tres mujeres acusadas fueron llevadas a la cárcel donde Sara Osborne falleció; Sara Good fue la primera en ser sentenciada a muerte por el tribunal de Salem y Tituba logró sobrevivir el tiempo en la cárcel y terminó por ser esclava de otra persona.

El malestar de las niñas no mejoró y sus acusaciones se hicieron cada vez más peligrosas ya que empezaron a sospechar de personas de alto estatus social, de aquellas que se mostraban escépticas ante lo que estaba ocurriendo y hasta de ciertas personas que no les agradaban del todo. Tan solo con gritar el nombre del sospechoso o dando una descripción relativamente detallada de alguien, éstas conseguían que se les encarcelara y se les presentara ante el juzgado de Salem, provocando así que se encarcelara a una gran cantidad de personas y se ejecutara a algunas otras.

Para mayo del mismo año llegó el nuevo gobernador William Phips, quien tuvo que enfrentarse a la situación inquietante del gran número de posesiones satánicas y brujas presentes en Salem, intentó calmar las cosas creando el *Special Court of Oyer and Terminer* (tribunal especial para escuchar y determinar) y nombró nueve jueces nuevos (Baschwitz, 1968). El tribunal no logró diferenciar las pruebas verídicas de los simples rumores y solicitaron la ayuda de los ministros de culto de Boston, en especial de Cotton Mather; aun así, la búsqueda y juicio a las supuestas brujas no cesó y aproximadamente 150 personas terminaron en la cárcel y 27 fueron ejecutadas bajo la sospecha de tener un pacto por el diablo o por tener alguna relación con una bruja (Duhoux, 2017).

A finales del verano de 1692 los pastores puritanos se opusieron a los métodos de los magistrados y los ministros del culto exigían más pruebas antes de condenar a algún acusado. Las credibilidades de las inculpaciones de las niñas hechizadas también se pusieron a prueba y poco a poco la histeria de la población de Salem disminuyó a tal grado que el Special Court of Oyer and Terminer se disolvió y se dejó de cazar a las brujas.

5. Las posibles explicaciones médicas a la sintomatología de las niñas de Salem.

La cantidad de posibles explicaciones e hipótesis científicas a las dolencias de las niñas de Massachusetts es extensa, como las ideas de que fueron provocados por el estramonio, una planta psicoactiva, o por encefalitis letárgica causada por una toxina presente en el ambiente, una infección bacteriana o un trastorno autoinmune (Montangue, 2019); sin embargo, éstas fueron descartadas, por eso identificaremos las tres más ampliamente aceptadas. La primera, y la más sencilla, sostiene que las niñas sufrían de convulsiones y ataques derivados de la epilepsia. La segunda posible causa es la de intoxicación por cornezuelo del centeno (Gavaldà, 2020).

El *Claviceps Purpurea* o cornezuelo del centeno, es un hongo parasitario que puede ser encontrado en diversas hierbas y cereales, sobre todo en el centeno.

Los cereales contaminados por dicho hongo no solo pierden calidad, sino que, al ser consumidos por humanos o animales, puede afectar al organismo, sobre todo al sistema nervioso central ya que tiene efectos vasoconstrictores y de neurotransmisión debido a que produce alcaloides del grupo ergotina, como lo son la ergotamina, la ergocriptina, la ergocristina y la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) (R. Perusia, 2017).

La hipótesis relacionada a este hongo sostiene que los habitantes de Salem, al haber ingerido el cornezuelo del centeno a través de harinas contaminadas, se intoxicaron y presentaron síntomas de alucinaciones, delirios, convulsiones y gangrena que, al no haber un diagnóstico médico exacto en aquella época, fueron relacionados con la brujería y dio paso a los sucesos lamentables previamente explicados (Gulis, 2015).

La última posible hipótesis, la más nueva y también la más probable, es la teoría de los neurólogos Michael Zandi y Johnny Tam publicada en el *Journal of Neurology* del Colegio Universitario de Londres. En su investigación sugieren que, al haber analizado las declaraciones de los juicios, las pruebas apuntaban que no se trataba ni de brujería ni de una intoxicación por el cornezuelo del centeno, sino más bien en una enfermedad poco común conocida como encefalitis anti-NMDA (Montangue, 2019).

El *Claviceps Purpurea* también puede encontrarse en la avena, trigo, cebada, mijo, entre otros.

La encefalitis por anticuerpos anti-NMDA es un trastorno autoinmune en el cual los anticuerpos atacan a los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) que están ubicados en las sinapsis neuronales y cuyo objetivo es el de identificar las moléculas de glutamato. Los científicos han encontrado que en las personas con dicha afección también es probable encontrar tumores de ovario de tipo teratoma, lo que propicia la creación de anticuerpos que atacarán al tejido tumoral y al encéfalo, que a la vez se traduce en daño tisular en éste último (Herrera Vila, 2020).

El diagnóstico clínico en un principio puede ser confundido como un cuadro psiquiátrico ya que los primeros síntomas de la mayoría de los pacientes son confusión, inquietud, paranoia, delirios y posturas distónicas o catatónicas (Herrera Vila, 2020), poco después éstos empiezan a convulsionarse (Montague, 2019), y mostrar contorsiones y movimientos extraños y repetitivos en la boca, cara y lengua (disquinesias) (Herrera Vila, 2020).

A pesar de que existen muchas coincidencias entre los síntomas de esta enfermedad con los que presentaron las niñas de Salem (ansiedad, delirios, convulsiones, disquinesias, etcétera) es poco probable que todas fuesen víctimas de la misma dolencia.

El glutamato es uno de los neurotransmisores más abundantes del Sistema Nervioso Central y su función es la de facilitar la comunicación entre células nerviosas.

Los tumores de ovario de tipo teratoma están compuestos de células germinales benignas que afectan en su mayoría a adolescentes y mujeres hasta los 49 años.

Algunos historiadores y médicos coinciden en que Betty Parris y Abigail Williams fueron las niñas con la mayor probabilidad de sufrir de encefalitis por ser familiares (Herrera Vila, 2020), mientras que los síntomas de las demás niñas pudieron haber sido resultado de la psicosis colectiva de la época.

6. Conclusión.

Se podría considerar que los responsables de lo ocurrido en Salem fueron tanto los puritanos como los magistrados y sus discursos pasionales en contra de las mujeres acusadas. Las consecuencias de estos dramáticos sucesos no fueron solamente de índole psicológico, sino que Salem sufrió económicamente a partir de 1692 debido a que muchos colonos abandonaron el poblado por miedo a ser acusados falsamente y porque algunos otros dejaron de trabajar para atender el desarrollo de los juicios y participar en éstos.

Gracias a los avances en medicina y a los trabajos de numerosos historiadores, hoy en día tenemos varias explicaciones científicas a los síntomas que presentaron las niñas en aquella época; sin embargo, es necesario reconocer que es poco probable que todas hayan sufrido de la misma enfermedad al mismo tiempo y que las demás niñas hayan adoptado conductas parecidas debido a la psicosis social por la que atravesaban los habitantes de Salem.

Bibliografía.

Baschwitz, K. (1968). Hexen und Hexenprozesse. Barcelona: Ganduxer.

Duhoux, J. (2017). El juicio de las brujas de Salem. El diablo coloniza América. En 50 minutos (Historia), 5-22.

Fargas García, C. (2016). El fenómeno de la caza de brujas. El caso de las acusaciones por brujería en la aldea de Salem. Revista Historia Autónoma(9), 71-86.

Gavaldà, J. (2020, julio 04). Historia. National Geographic. Retrieved noviembre 11, 2021, from La caza de brujas de Salem: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/caza-brujas-salem_15407

Gómez Ruiz, L. (2021, agosto 2). La vanguardia. Cultura. Retrieved noviembre 10, 2021, from Los juicios de Salem o por qué se convirtieron en la caza de brujas más famosa de la historia: <https://www.lavanguardia.com/vivo/20211106/7841483/motivos-despertarse-madrugada-coger-sueno-pmv.html>

Gulis, M. (2015, septiembre 29). 20 Minutos. Retrieved noviembre 10, 2021, from Las brujas de Salem: ¿y si fue un hongo el culpable de todo?: <https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2015/09/29/las-brujas-de-salem-y-si-fue-un-hongo-el-culplable-de-todo/>

Gutiérrez Rodríguez, M. (2016). Reescrituras de los procesos por brujería de Salem en la literatura popular actual. El Futuro del Pasado(7), 85-126.

Herrera Vila, E. (2020, octubre 2). Juventud Técnica . Retrieved noviembre 10 , 2021, from ¿Qué dice la ciencia de las brujas de Salem?: <https://medium.com/juventud-técnica/qué-dice-la-ciencia-de-las-brujas-de-salem-7355469154ae>

Montangue, J. (2019, enero 27). BBC News Mundo. Retrieved noviembre 10, 2021, from La misteriosa enfermedad que pudo estar detrás de los extraños comportamientos de las Brujas de Salem.: <https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-46846341>

R. Perusia, O. (2017). Claviceps purpurea (cornezuelo del centeno). Ergotismo. Sitio Argentino de Producción Animal.

LA ROTACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS SECUNDARIAS COMUNITARIAS DEL CONAFE COMO UNA TENSIÓN PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE

LORENA ALONSO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Resumen

Se realizó un análisis de la manera en la que se ejecutan los programas educativos del CONAFE desde dos perspectivas, la de algunos investigadores y la de un docente que realizó un voluntariado durante un ciclo escolar con la finalidad de realizar un estudio de caso. El hallazgo fue que la rotación de las figuras docentes dificulta que los estudiantes construyan el andamiaje, debido a que las prácticas educativas sobrepasan su zona de desarrollo próximo.

Abstract

An analysis was made of the way in which CONAFE's educational programs are

executed from two perspectives, that of some researchers and that of a teacher who volunteered during a school year in order to carry out a case study. The finding was that the rotation of teaching figures makes it difficult for students to build the scaffolding, because educational practices go beyond their zone of pro-next development.

Palabras clave

CONAFE, andamiaje, docente, rotación, aprendizaje, gestión

Key words

CONAFE, scaffolding, teaching, rotation, learning, management

Introducción

El objetivo de este ensayo es analizar la manera en que se ejecutan los programas de las secundarias comunitarias del CONAFE desde dos perspectivas: 1) las de algunos investigadores que han problematizado acerca de los resultados del CONAFE y las condiciones de precariedad en la que se llevan a cabo sus programas educativos, y 2) desde mi experiencia como figura docente (líder educativo comunitario, antes instructor) durante el ciclo escolar 2020-2021, centrando la atención en la rotación continua de figuras docentes y las repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes de las secundarias comunitarias del CONAFE, ya que al enfrentar el cambio constante de instructores se priva a los estudiantes de una buena gestión escolar que los ayude a construir las herramientas de la mente y el andamiaje para acceder a conocimientos más profundos. Para dar significado a lo antes mencionado me apoyaré del paradigma histórico cultural de Lev Vigotsky.

Desarrollo

De acuerdo con Mejía y Frausto (2016) el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual fue creado en 1971 con la finalidad de llevar educación básica a comunidades con alto grado de marginación con las siguientes características: menos de 500 habitantes, población analfabeta e inaccesibles. Para cumplir su función, anualmente solicita voluntarios para participar como figuras docentes durante un ciclo escolar como líderes educativos comunitarios (antes instructores comunitarios). Con la finalidad de

realizar un estudio de caso, durante el ciclo escolar 2020-2021 me incorporé al CONAFE como líder educativo comunitario, me fue asignada una secundaria comunitaria multigrado. Las funciones que realizamos las figuras docentes (líderes educativos comunitarios) son: dar clases a un grupo multigrado en una de las modalidades del programa, preescolar, primaria y secundaria; llenar formularios y documentos para evaluar a los estudiantes, organizar a la APEC (Asociación Promotora de Educación Comunitaria) y de gestionar temas de infraestructura.

El programa SECOM (Secundaria Comunitaria) es de los relativamente más nuevos del CONAFE, de acuerdo a lo mencionado por el actual Director del CONAFE, el Dr. Gabriel Cámara (2021) en una conferencia transmitida por medio de Youtube, es hasta 1996 cuando inicia el piloto posprimaria comunitaria, del cual es pionero. De acuerdo al INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) (2018, p. 17), entre 2000 y 2016 el CONAFE atendió en el nivel secundaria a 41,242 estudiantes en 3,347 centros escolares. Por lo tanto, es un programa que aún sigue presentando diversas áreas de oportunidad, pero que representa una oportunidad para que las poblaciones rurales más marginadas de México puedan acceder a una educación básica completa (de preescolar a secundaria).

Las políticas neoliberales han ocasionado una precariedad laboral en el campo educativo, afectando

directamente sobre el nivel de aprendizajes del estudiantado. De acuerdo al INEE (2018, P. 25), “los docentes representan 2.5% de la fuerza laboral de México, y 28% de la fuerza laboral profesional. Sin embargo, sus salarios son los más bajos dentro de este grupo”, lo antes mencionado demuestra que incluso los docentes que tienen una plaza en la SEP y, por lo tanto, un salario y prestaciones, enfrentan una desvalorización de su labor. El docente del CONAFE, al ser un voluntario, recibe un apoyo económico mensual de \$3600.00 mensuales, con los cuales tiene que pagar los traslados a la comunidad y alimentarse debido a que algunas comunidades no apoyan al docente con alimentación.

Si bien la Cuarta Transformación (4T) promete una verdadera reforma de la educación, en el marco de “la crisis del reformismo”, concepto tomado de Miranda (2020), aún no se han visto transformaciones de fondo en el CONAFE. Las condiciones en las que operan los programas educativos las figuras docentes representan una cara de la precariedad docente casi imperceptible para la sociedad mexicana. Estas figuras docentes atienden a todos los estudiantes, imparten todas las materias del currículo y además realizan las funciones de dirección y control escolar. En el análisis que Cabello (p. 60) realizó del Programa Sectorial de Educación se destaca en la página 9 como una de las principales ideas que, “la educación como sistema, ha reproducido las desigualdades y que el crecimiento económico ha beneficiado solo a unos cuantos, y la mala calidad de la

educación coadyuva a ello”. Resulta injusto que un documento redactado con una aparente tendencia de “izquierda” utilice un concepto totalmente tomado del capitalismo para evaluar al profesorado al que el mismo gobierno federal niega el capital económico y cultural para ejecutar los programas educativos con “calidad”. Pero aún más injusto que se hable en la página 10 de “educación para todas y todos” (Cabello, 2020, p. 60), sin incluir a las figuras docentes del CONAFE, ni considerar las necesidades educativas del estudiantado de las zonas rurales más marginadas de nuestro país. Sin embargo, de acuerdo a Miranda (2021, p. 33), ya en la reforma reactiva del actual Gobierno federal el término “calidad de la educación” se reconvierte en términos de “excelencia educativa”, o como diría el sentido común “es la misma burra nomás revolcada”.

El perfil deseable que solicita en algunas de sus convocatorias el CONAFE es licenciatura, sin embargo, actualmente una de las tensiones que enfrenta para atender las comunidades es que no se cuenta con voluntarios suficientes, por lo tanto, para atender las necesidades de las comunidades se aceptan figuras docentes con los siguientes perfiles: secundaria, bachillerato y técnico. Por otro lado, entre las dificultades que enfrenta la figura docente para la realización de su voluntariado podemos considerar: falta de recursos económicos, falta del capital cultural, poca formación docente, y poco tiempo para que los resultados de su gestión se vean reflejados, ya que el compromiso del docente es por un ciclo escolar, aunque en algunos casos decide

quedarse otro ciclo escolar. Lo anterior ocasiona que no se lleve un seguimiento de las necesidades educativas de los estudiantes.

Las prácticas educativas las construye el docente, por lo tanto, su perfil académico ejercerá una influencia en su manera de ejecutar los contenidos del currículo y, en el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes. De acuerdo al INEE (2018, p. 19), “la gestión escolar ocupa un lugar destacado en la agenda educativa mexicana”, sin embargo, para que esa gestión escolar pueda realizarse de la manera idónea requiere de continuidad, y de una evaluación de los resultados y hallazgos del ciclo escolar. En una secundaria del CONAFE, la rotación constante de voluntarios impide que se pueda mejorar el resultado obtenido de un ciclo escolar a otro.

Al ser un voluntario educativo quien desempeña la función de docente en las secundarias multigrado, las prácticas educativas parten de la experiencia como estudiante del voluntario, por lo tanto, a veces pasan por alto la construcción de las herramientas de la mente, el andamiaje y la zona de desarrollo próximo del estudiante, además de que, al término del ciclo escolar también concluye el compromiso de la figura docente y llega un voluntario nuevo. De acuerdo al INEE (2018, pp. 38-40), los estudiantes que salen más desfavorecidos en las evaluaciones son los de las secundarias comunitarias del CONAFE.

Vygotsky describió la zona de desarrollo próximo, o ZDP, como próxima porque está limitada por conductas que van a desarrollarse

en un futuro cercano. Se refiere a conductas que están a punto de desarrollarse en un momento dado. El desarrollo de una conducta ocurre en dos niveles que delimitan la ZDP. El nivel bajo es el desempeño independiente del niño, lo que sabe y puede hacer solo. El nivel superior es lo máximo que un niño puede lograr con ayuda y se denomina desempeño asistido (Bodrova y Leong, 2004, p. 35). Al abordar en clase contenidos que rebasan la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, se ve afectado el proceso de aprendizaje debido a que los estudiantes no lograrán asimilar el contenido si éste es demasiado complejo para su nivel, o les parecerá aburrido si es demasiado fácil o repetitivo. De acuerdo a la teoría histórico cultural, “si el medio ambiente no le presenta al adolescente nuevas ocupaciones y exigencias, y no estimula su intelecto proveyendo una secuencia de nuevas finalidades, su pensamiento no llega a alcanzar los estadios superiores o los alcanza con gran retraso” (Vigotsky, 1995, p. 48).

La rotación constante de figuras docentes ocasiona que los estudiantes no se apropien de las herramientas de la mente, necesarias para autodirigir su aprendizaje, ni posean el andamiaje para acceder a conocimientos cada vez más complejos. Una de las herramientas de la mente que el estudiante de una zona rural necesita construir en el aula es el lenguaje escrito, el aprendizaje de la lectura y el pensamiento lógico, herramientas necesarias para comprender los contenidos del currículo, y que no puede adquirir en casa, debido a que el medio

ambiente familiar no favorece al aprendizaje escolar e incluso en ocasiones es una resistencia que el estudiante debe enfrentar. Al respecto Cabello (2021, p. 151) nos dice que “el pensamiento, en tanto actividad inmanente, puede generar certeza u opinión, pero no necesariamente aprendizaje y verdad”, por lo tanto, el aprendizaje de los contenidos del currículo de nivel secundaria requieren de un docente experto en la materia como sucede en las secundarias técnicas, en consecuencia se pone en desventaja a los estudiantes de las secundarias comunitarias cuando la figura docente carece de los conocimientos para aplicar el currículo, principalmente cuando su perfil es secundaria, bachillerato o técnico, pero también cuando su perfil es de licenciatura, ya que las escuelas de nivel superior proporcionan a los egresados un perfil experto en una disciplina o ciencia, pero no abarcan materias que debido al perfil deseable de egreso se consideren innecesarias, por ejemplo, las facultades de bellas artes no imparten materias como física o química debido a que no son parte del tronco común. De acuerdo a Cabello (2021, p. 151), la crisis de aprendizajes ocasiona que los estudiantes “no sean capaces de distinguir entre hecho y opinión”, capacidad que requiere que los docentes favorezcan que, el estudiante se apropie de las herramientas de la mente necesarias para alcanzar un estadio de pensamiento superior, para lo cual es necesario que los estudiantes se acerquen a los conocimientos científicos y disciplinares.

Lo antes mencionado, contribuye a

perpetuar las brechas sociales debido a que los estudiantes con más desventajas socioeconómicas reciben una educación que los pone en desventaja con respecto de los estudiantes de escuelas públicas urbanas y telesecundarias rurales. La mayoría de las escuelas del CONAFE carecen de la infraestructura para operar de manera correcta, algunas no cuentan con salones ni baños, o cuentan con salón, pero es demasiado pequeño. Lo anterior podría compensarse con una buena gestión escolar, sin embargo, el perfil del docente y la rotación por ciclo escolar repercute en que esa gestión no se lleve a cabo de la manera deseable desde el punto de vista pedagógico, ya sea por falta de tiempo o de experiencia del docente. Al carecer de formación docente, sus prácticas educativas son una reproducción del sistema, por ejemplo, los retos que la figura docente somete a sus estudiantes para apearse a las exigencias del currículo, en ocasiones salen de la zona de desarrollo próximo del estudiante de una zona rural de alto grado de marginación.

Una de las tensiones que enfrentan los estudiantes de una secundaria comunitaria del CONAFE es que tienen que contribuir con el sostenimiento económico de la familia, los hombres ayudan en la milpa y con el cuidado de los animales, y las mujeres apoyan con las labores del hogar. En ambas actividades invierten una buena parte del día, por lo tanto, a diferencia de un estudiante de una zona urbana, los estudiantes de las zonas rurales no están centrados en las labores escolares. Lo antes mencionado se suma a sus desventajas culturales, ya que la mayoría de los adultos de las zonas rurales son

analfabetas o únicamente estudiaron primaria o secundaria, por lo tanto, los estudiantes no tienen apoyo para realizar sus tareas en casa. De acuerdo a Cabello (2020, p. 62):

“Los niños y jóvenes de clases medias y altas pueden superar las limitaciones de los modelos pedagógicos porque cuentan con mayor capital cultural: viven con padres profesionistas, tienen libros en casa... los niños y jóvenes pobres no. Lo que no les de la escuela no se los dará nadie”

El estudiantado de las secundarias del CONAFE, se enfrenta a un currículo demasiado exigente sin un docente que posea un perfil idóneo para otorgarles las herramientas de la mente y el andamiaje necesarios para superar los retos que implica su aprendizaje. Desde la teoría socio-cultural de Vigotsky, el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolla el sujeto interviene en su desarrollo cognitivo y el aprendizaje. En algunos casos los estudiantes abandonan sus estudios para incorporarse a trabajos remunerados fuera de su comunidad. De acuerdo a García y Sánchez (2011), “57% de los jóvenes en México dejan de estudiar entre los 12 y los 17 años debido a dos motivos: las causas económicas ligadas a contextos rurales y que no les gustó estudiar” (p. 217). Sin embargo, después de un ciclo escolar impartiendo clases en una secundaria multigrado, puedo decir que el motivo principal es la situación económica y, de acuerdo a los estudiantes de la secundaria multigrado que, “ese maestro no me explicaba”, haciendo referencia a su docente anterior.

Por lo antes mencionado es que algunos investigadores que han problematizado al CONAFE proponen soluciones. Por ejemplo:

Urrutia (2014) considera que los bajos resultados del CONAFE se deben a restricciones propias y ajenas a la institución (falta de infraestructura, falta de accesibilidad al contexto, los peligros de las zonas rurales, etc.), el investigador propone “intervenir las restricciones hasta que dejen de serlo”. En cuanto a los bajos resultados académicos que se observan en las zonas rurales, Mejía y Frausto (2016) sugieren que el “Estado entre a compensar”, y reconocen que la labor educativa que desempeña este consejo es una oportunidad para que los contextos de alto grado de marginación superen sus situaciones socioeconómicas y coinciden con Urrutia en que el sistema educativo nacional debe dotar de mayor recurso económico al CONAFE (pp.61-63). Recurso económico que en caso de ser asignado a este por el Gobierno federal debería destinarse a la contratación de profesores con el perfil académico deseable de tal manera que su gestión pueda compensar las condiciones de desventaja del contexto y la falta de infraestructura.

Conclusiones

Los estudios de García y Sánchez (2011), y de Mejía y Frausto (2016), demuestran que, las causas del bajo nivel académico y de la deserción en las zonas rurales están relacionadas con la pobreza y los procesos de desigualdad social. El estudio de Urrutia (2014) nos demuestra que los bajos resultados del CONAFE están relacionados con restricciones propias y ajenas al consejo, las cuales dependen en su mayoría de circunstancias que no

depende del CONAFE resolver, sino del orden de gobierno, pero que influyen en el desempeño de los líderes educativos comunitarios. Según Anaya (2007) y Poblete y Sepulveda (2013) citados por García y Morales (2017), las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes se ven limitadas cuando los docentes no reciben las “capacitaciones pertinentes”, debido a que “la calidad de un servicio educativo depende de: la formación inicial, la formación continua, carrera profesional e institucionalidad y de las políticas”.

A continuación, presento algunas sugerencias para mejorar la gestión de la figura docente y en consecuencia el nivel de aprendizaje de los estudiantes de las secundarias comunitarias del CONAFE.

- 1) Rescatar las reuniones de tutoría entre figuras docentes
- 2) Que las delegaciones estatales organicen seminarios en los que se aprovechen los saberes y experiencias de las figuras docentes con perfiles de licenciatura y posgrado.
- 3) Que las sedes estatales se acerquen a las universidades locales para solicitar conferencias para fortalecer la formación continua del voluntariado.

Referencias bibliográficas:

Bodrova, E. y Leong, D. (2004). Herramientas de la mente. El aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky. México. Secretaria de Educación Pública.

Vigotsky, L. S. (). Pensamiento y lenguaje. Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas. Ediciones Fausto. México.

Urrutia, F. (2014). ¿Por qué los bajos resultados de CONAFE en primaria? Restricciones para un buen desempeño del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Centro de Estudios educativos A.C. México vol. XLIV, pp. 47-70. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27030478003>

M, García. y M, Sánchez (2011). Más allá de los muros. Adolescencias rurales y experiencias estudiantiles en telesecundarias. COMIE.

Mejía, F. y Frausto, A. (2016). CONAFE: una apuesta para la cobertura escolar y, ¿para la calidad educativa? En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. pp. 51-64.

García, L. y Morales, M. A. (2017). ¿En cuántas escuelas telesecundarias, secundarias comunitarias y secundarias para migrantes todos los docentes atienden más de un grado? Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE.

Cabello, J. A. (2021). Del realismo filosófico a la pedagogía realista. En

Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y vida. Año 13, núm. 25. Universidad de Málaga y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. España-México.

Cabello, J. A. (2020). Análisis y Consideraciones sobre el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y la política educativa del actual Gobierno federal. En Bien Común. Año XXVII, núm. 305, pp. 57-66. PAN. Fundación Rafael Preciado Hernández

Miranda, J. C. (2021). La Crisis del Reformismo Educativo en México. Observaciones críticas del período 2013-2020. Universidad Pedagógica Nacional 22-A Querétaro. México.

INEE-IIPE UNESCO (2018). La política educativa de México desde una perspectiva regional. México: autores

CREACIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA:

ANTONIO OSWALDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

UAEH

¿Qué es el teatro?

“El teatro, sin duda, es creado por fuerzas humanas y refleja fuerzas humanas a través de sí mismo” (Stanislavski, s/f)

“El teatro es un acto engendrado por reacciones humanas e impulsos, por contactos entre la gente”.(Grotowski, 1968)

Ambas definiciones hablan acerca de aquello que da origen al teatro y eso es lo humano, todo aquello que mueve a las sociedades, desde fenómenos meramente físicos, lo intangible y los constructos sociales. El teatro puede ser considerado un espejo de nuestras vidas, de nuestras pasiones, de nuestras luchas como sociedad y de las diferentes formas de ver la existencia. Peter Brook también hace mención en La Puerta Abierta que el teatro es un símil de la vida, este puede expandirse y salir del edificio que ha sido destinado para la realización de las representaciones y apela al momento presente, no solo el aquí

y ahora del actor o el espectador, sino todo lo que lo rodea dentro y fuera del espacio de representación. Lo que a mi punto de vista es lo que vuelve importante al quehacer escénico no es solo la capacidad que poseen los creadores de generar una experiencia estética viva o en este caso a través del tecnovivio; sino el tomar como referencia a los espectadores, preguntarles que piensan y llevarlos a la reflexión que si bien no es garantía de generar un cambio radical en su pensamiento y actuar (cosa que ni la psicología ni la sociología han hecho) sí pueden lograr que el público desde su experiencia se haga una pregunta ontológica desde todas las áreas del conocimiento que atañen a quienes estudiamos teatro.

A los creadores, investigadores y estudiantes nos toca hacernos la misma cuestión que el público y le sumamos la pregunta epistemológica; es decir; qué elementos componen al teatro, cuáles son sus propiedades, qué es lo que lo hace ser;

desde la epistemología nos podemos preguntar sobre cuáles son sus fundamentos, qué alcances y qué posibilidades tiene y sobre todo cómo aplicarlo a tiempos de confinamiento donde el arte vivo sobre un escenario es difícil de realizar sin correr un riesgo que afecte a la salud tanto del público como del equipo creativo. En este tiempo pandémico ni la metafísica, el fundamentalismo o la pseudociencia han sido de utilidad en un campo real más allá de generar contenidos y referentes para la ficción. Considero que se ha entendido en gran medida que nadie va a morir al teatro, que no es más importante saciar el ego que la salud. El teatro es considerado una vía para contar historias con un subtexto que llame a la reflexión, pero ¿y el *performance* o el *happening*? Ya se hablará de ello más adelante.

Para realizar representaciones nos queda el espacio virtual y en este (ya existente escenario) es en donde se realiza con mayor frecuencia, si el teatro es en palabras del productor teatral Marco Manrique: “Una visión reflectada del mundo que nos rodea” ¿Qué hacen los grupos? ¿Qué reflejan en estos días? En cuanto a la discusión sobre la validez del teatro virtual frente a la presencialidad, se puede apelar a la explicación que da la fundadora de la Compañía de Teatro Penitenciario para la página *Tempestad*: “Los artistas escénicos deben incorporar lo digital como parte de su sistema de producción, ya que el teatro está mutando, y no porque exista la virtualidad las artes vivas van a desaparecer de un día para otro”

En este sentido la pregunta existente es ¿Qué nos mueve en este confinamiento? Es evidente que no a todas las personas nos mueve lo mismo, sin embargo, si hablamos desde el terreno de la sociología podemos observar que muchas de las problemáticas latentes se han hecho más evidentes gracias a factores como el estrés, la incertidumbre y otra serie de variables; uno de estos fenómenos que se ha visto agravado en el último año es la violencia contra las mujeres y los niños,

que según la revista electrónica del *Inter- American Development Bank* hecho más evidentes gracias a factores como el estrés, la incertidumbre y otra serie de variables; uno de estos fenómenos que se ha visto agravado en el último año es la violencia contra las mujeres y los niños, que según la revista electrónica del *Inter- American Development Bank* han aumentado, por ejemplo: En París, la intervención policial en casos de violencia doméstica ha subido un 36%. En países como Colombia las líneas de emergencia sobre asesoramiento en casos de violencia han aumentado sus llamadas en un 91%. México no es la excepción en donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó que en 2020 se registraron 57 mil 495 denuncias de mujeres víctimas de lesiones dolosas, lo que equivale 158 cada día, y 7 cada hora. Si tenemos en cuenta el aumento de los casos de violencia doméstica y de género también podremos observar el aumento en casos de denuncia, y es ahí donde la colectividad se hace presente

¿Qué es el trabajo en colectivo?

La Creación Colectiva Teatral es un método de producción artística que tiene como fundamento el desarrollo de las capacidades creativas de todos y todas los participantes inmersos en el proceso de trabajo. Es un método grupal que resalta las relaciones e interacciones en un nivel horizontal de cooperación (Ballerin, 2016).

¿Cómo nace la colectividad?

Siendo animales políticos, los seres humanos hemos entendido que pertenecer a un grupo nos provee de protección, identidad y nos puede ayudar a hallar un sentido a nuestra existencia. El desempeñar un rol en una sociedad donde por mutuo acuerdo se otorgan tareas específicas ha funcionado para hacer más cómoda la experiencia de vivir. En cuanto al espectáculo, el carnaval (situado por historiadores como Robert Pietri en

Sumeria) es uno de los ejemplos más antiguos de organización para celebrar un evento con sentido religioso y político en el que cada uno de los miembros de una sociedad se dedica a realizar una actividad con un fin en común, por supuesto que este acontecimiento tenía repercusiones en cada participante.

Sobre la colectividad en la pandemia: *“El teatro comenzó a convertirse en un laboratorio de análisis sociopolítico a partir de «las relaciones del hombre con la realidad, y especialmente al considerar el arte como forma específica de conciencia social»”* Litvak (2001).

Se puede observar cómo es que el trabajo en colectivo ha generado cambios, no de forma abrupta como ya ha sido mencionado, pero las repercusiones pueden ser vistas en algunas personas y en diferentes grupos. En tiempos de pandemia podemos encontrar agrupaciones como el Colectivo Teatro Sin Paredes y el Teatro Fórum que se han apropiado de los espacios virtuales para convertirlos en espacios teatrales y de denuncia con apoyo de La Secretaría de Cultura. Este proyecto titulado *Amor de Lejos* representa una llamada en la que se puede escuchar la conversación de una pareja y cómo se ejercen violencia mutua desde el confinamiento y la lejanía en pareja. No solo el teatro ha sido agente de denuncia y de cambio social; el discurso y la carga política que acompañan a los movimientos feministas (que desde los años 70 se han opuesto a los conceptos hegemónicos en el arte a partir de la creación colectiva) han cobrado fuerza. Artistas como Ana Mendieta, Fina Miralles o Ana Peters entre muchas otras realizaron una serie de denuncias desde las artes escénicas para hablar de los sentires de las mujeres y otros grupos minoritarios, siendo éstos los más vulnerables en tiempos de crisis económicas y sociales. Se pueden tomar estos ejemplos como parte de la creación colectiva no solo porque existe el nombre de las asociaciones que se encargan de visibilizar y dar apoyo a las víctimas de los diferentes violencias, sino porque poseen una estética que los define

Sumeria) es uno de los ejemplos más antiguos de organización para celebrar un evento con sentido religioso y político en el que cada uno de los miembros de una sociedad se dedica a realizar una actividad con un fin en común, por supuesto que este acontecimiento tenía repercusiones en cada participante.

Sobre la colectividad en la pandemia: *“El teatro comenzó a convertirse en un laboratorio de análisis sociopolítico a partir de «las relaciones del hombre con la realidad, y especialmente al considerar el arte como forma específica de conciencia social»”* Litvak (2001).

Se puede observar cómo es que el trabajo en colectivo ha generado cambios, no de forma abrupta como ya ha sido mencionado, pero las repercusiones pueden ser vistas en algunas personas y en diferentes grupos. En tiempos de pandemia podemos encontrar agrupaciones como el Colectivo Teatro Sin Paredes y el Teatro Fórum que se han apropiado de los espacios virtuales para convertirlos en espacios teatrales y de denuncia con apoyo de La Secretaría de Cultura. Este proyecto titulado *Amor de Lejos* representa una llamada en la que se puede escuchar la conversación de una pareja y cómo se ejercen violencia mutua desde el confinamiento y la lejanía en pareja. No solo el teatro ha sido agente de denuncia y de cambio social; el discurso y la carga política que acompañan a los movimientos feministas (que desde los años 70 se han opuesto a los conceptos hegemónicos en el arte a partir de la creación colectiva) han cobrado fuerza. Artistas como Ana Mendieta, Fina Miralles o Ana Peters entre muchas otras realizaron una serie de denuncias desde las artes escénicas para hablar de los sentires de las mujeres y otros grupos minoritarios, siendo éstos los más vulnerables en tiempos de crisis económicas y sociales. Se pueden tomar estos ejemplos como parte de la creación colectiva no solo porque existe el nombre de las asociaciones que se encargan de visibilizar y dar apoyo a las víctimas de los diferentes violencias, sino porque poseen una estética que los define

Sumeria) es uno de los ejemplos más antiguos de organización para celebrar un evento con sentido religioso y político en el que cada uno de los miembros de una sociedad se dedica a realizar una actividad con un fin en común, por supuesto que este acontecimiento tenía repercusiones en cada participante.

Sobre la colectividad en la pandemia: *“El teatro comenzó a convertirse en un laboratorio de análisis sociopolítico a partir de «las relaciones del hombre con la realidad, y especialmente al considerar el arte como forma específica de conciencia social»”* Litvak (2001).

Se puede observar cómo es que el trabajo en colectivo ha generado cambios, no de forma abrupta como ya ha sido mencionado, pero las repercusiones pueden ser vistas en algunas personas y en diferentes grupos. En tiempos de pandemia podemos encontrar agrupaciones como el Colectivo Teatro Sin Paredes y el Teatro Fórum que se han apropiado de los espacios virtuales para convertirlos en espacios teatrales y de denuncia con apoyo de La Secretaría de Cultura. Este proyecto titulado *Amor de Lejos* representa una llamada en la que se puede escuchar la conversación de una pareja y cómo se ejercen violencia mutua desde el confinamiento y la lejanía en pareja. No solo el teatro ha sido agente de denuncia y de cambio social; el discurso y la carga política que acompañan a los movimientos feministas (que desde los años 70 se han opuesto a los conceptos hegemónicos en el arte a partir de la creación colectiva) han cobrado fuerza. Artistas como Ana Mendieta, Fina Miralles o Ana Peters entre muchas otras realizaron una serie de denuncias desde las artes escénicas para hablar de los sentires de las mujeres y otros grupos minoritarios, siendo éstos los más vulnerables en tiempos de crisis económicas y sociales. Se pueden tomar estos ejemplos como parte de la creación colectiva no solo porque existe el nombre de las asociaciones que se encargan de visibilizar y dar apoyo a las víctimas de los diferentes violencias, sino porque poseen una estética que los define

como los colores verde y morado, o las banderas de los grupos que trabajan en pro del respeto a los derechos de los individuos que pertenecen a la comunidad LGTBTTIQA. A su vez generan acontecimiento en colectivo; entendiéndolo como: “Algo en lo que se coloca la construcción del sentido, por extensión, existencia y habitabilidad (...) Un acontecimiento produce entes en su acontecer, ligado a la cultura viviente...”(Deleuze, 1989).

En la master class titulada *Creacion Colectiva y Militancia* que fue impartida por la maestra colombiana Patricia Araiza, se nos habla de su importancia y el impacto que estos grupos han tenido en América Latina; teniendo en común con colectivos como *Teatro y Circo Xutil* o la *Colectiva Feminista Tribu Anarquia* en la Ciudad de México con la visión y el quehacer escénico de la Maestra Araiza, buscan crear grupos interesados en representar y representarse a través de las teatralidades teniendo un espacio de expresión en un sistema de horizontalidad en el que las propuestas son realizadas por el individuo desde su experiencia, su sentir, teniendo como herramienta sus cuerpos. También se pueden encontrar paralelismos entre la colectividad propuesta tanto por grupos contestatarios como lo expuesto por la maestra Araiza con el Teatro la Candelaria con disciplinas como la danza butoh o como el teatro- danza de Pina Bausch. Al igual que en la danza butoh, se deja de lado la técnica para que la construcción de la pieza venga (como ella lo llama) desde la entraña. Según un artículo publicado en la página del Centro Europeo de Postgrado (CEUPE), ambas técnicas (El teatro danza de Bausch y la danza butoh Tatsumi hijikata y Kazuo Ohno) acercan a sus practicantes a un conocimiento de las posibilidades de sus cuerpos y la liberación de conflictos sociales contemporáneos que atañen al individuo y afectan su cuerpo a través de un movimiento que parte de la necesidad de expresión y de representación. Así como con la danza butoh, el teatro danza es cercano al psicodrama pues expande las fronteras que propone la danza convencional que cuenta historias ya establecidas y las suple con

la historia del cuerpo individual representándose a sí mismo y cómo afecta a éste el entorno. Si bien puede existir en los tres casos una dirección, la propuesta es individual y habla acerca del ser humano como sujeto de la sociedad y cómo afecta a éste. No existe una partitura más que aquella que nace desde la necesidad de la expresión con las posibilidades del propio intérprete; es decir, la jerarquía se disminuye o queda anulada.

Estas teatralidades son mencionadas porque el periodo de confinamiento en el que se vive en todo el mundo (como ya se mencionó antes) ha acentuado los problemas ya existentes en la sociedad y sus individuos, por esta razón la necesidad de expresión no ha desaparecido y tanto el escenario virtual como las calles se han vuelto espacios teatrales como de actos performativos. En 2020 el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd por parte de policías de tránsito en la ciudad de Minneapolis le dio un segundo aire al movimiento *Black Lives Matter*, en respuesta, el dueto Cloe x Halle interpretó el himno nacional de ese país en el inicio de la temporada de la NFL mientras portaban camisetas con los rostros de Breonna Taylor y George Floyd, siendo ambos víctimas del racismo en Estados Unidos. En México sucede lo mismo, cada una de las noticias ha sido y seguirá siendo material para la realización de obras teatrales, canciones de protesta y *performances* por parte de compañías teatrales, colectivas independientes, músicos, artistas visuales y personas que interactúen con piezas de *happening*. A través del discurso que emana del cuerpo poético del creador escénico puede afectar a cuerpos cotidianos, los cuales se convierten en cuerpos afectados y cuerpos poéticos en potencia mismos que al unirse a otros tanto en la cercanía como en la distancia pueden generar acontecimiento.

Concluyo que si bien el teatro lleva siglos en agonía, el performance y otras teatralidades no corresponden al modelo económico occidental rentable, son agentes de resistencia y de oposición frente a injusticias.

Son un registro de aquellos hechos que se quieren olvidar para seguir manteniendo viva a la corrupción y que la colectividad siempre será resistencia. La pandemia no es la enfermedad en sí, es uno de los síntomas de todo aquello que ya ha estado mal y ahora nos devuelve el reflejo de aquello que hiera a las minorías e indirectamente a los grupos dominantes. Mientras existan historias que contar y voces que alzar, el teatro y sus similares seguirán mutando y se negarán a morir.

Referencias

- Manuel Muñoz Bellerin. (2016). La creación colectiva teatral como herramienta de investigación. 24/02/2021, de Teatro Social Sitio web: <https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/formacion-cultural/cursos/la-creacion-colectiva-teatral-como-herramienta-de-investigacion>.
- Deleuze, G. (1989). *Lógica del sentido*. Barcelona: Paidós.
- Institute Gestalt. (2012). EL TEATRO: DEFINICIONES Y TEÓRIAS 1. 25/02/2021, de El Teatro Como Oportunidad Sitio web: <https://www.elteatrocomooportunidad.com/teatro-terapeutico/definiciones-y-teorias>
- Dubatti, Jorge, “El teatro como acontecimiento”, en Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica, Buenos Aires, Atuel, 2012.
- MARTÍNEZ CANO, S. Las mujeres desde el marco. La doble visión de las mujeres en la imagen artística y la cultura visual. En: Dossiers Feministes [En línea]. Castellón: Universitat Jaume I, 2014, no. 18, p. 227-243, ISSN 1139-1219.

-Adolfo Vásquez Rocca . (S/n). Pina Bausch; Danza Abstracta y Psicodrama Analítico.

22/02/2021, de Margen Cero Sitio web: <https://margencero.es/articulos/articulos3/bausch.htm>

-Robert Panzer. (2020). Confinamiento y violencia dentro del hogar: Cuando el peligro está en casa. 25/02/2021, de Inter-American Development Bank Sitio web: <https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/confinamiento-y-violencia-dentro-del-hogar-cuando-el-peligro-esta-en-casa/>

-Departamento de Psicología. (s/n). Pina Bausch y el teatro-danza. 22/02/2021, de CEUPE
Sitio web: <https://www.ceupe.com/blog/pina-bausch-y-el-teatro-danza.html>

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: APROXIMACIONES DESDE EL DESARROLLO

ÁNGELES ORTIZ-ESPINOZA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Introducción

El concepto de desarrollo surge a finales de los años cuarenta como un proyecto geopolítico entendido como crecimiento económico y vinculado a la idea de progreso en cuanto a su relación con la industrialización y la modernización (Veltmeyer y Bowles, 2019). Sin embargo, el término ha experimentado una importante transformación en su entendimiento a tal punto que en la actualidad ya no es viable entender al desarrollo desde una perspectiva netamente economicista. Más aún, las definiciones y mediciones actuales del concepto, engloban un sinnúmero de variables e indicadores que incluyen diferentes aspectos que inciden en la calidad de vida y el entorno (López-Calva, 2003).

El presente ensayo plantea una exploración de las diferentes acepciones del concepto de desarrollo, mismo que fue evolucionando de un entendimiento meramente

economicista equiparado a crecimiento económico, hasta una concepción mucho más robusta que considera elementos como calidad de vida y medio ambiente. El objetivo principal de este texto es destacar el papel del progreso tecnológico en lo que se ha entendido como desarrollo en las últimas décadas. Se señala como los avances en investigación, innovación y tecnología, si bien generalmente han tenido un origen vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas, también han contribuido a la resolución de problemas sociales. Por cuestiones de espacio y por no ser el objetivo principal a desarrollar, el presente texto no ahonda en otras definiciones y conceptos vinculados a la idea de desarrollo tales como bienestar y calidad de vida.

Desarrollo.

Desde las primeras concepciones de desarrollo establecidas en los años cincuenta, el conocimiento científico y los avances tecnológicos han ocupado un lugar

preponderante en la discusión sobre el tema empezando por sus implicaciones en lo que toca al incremento de la productividad. Durante esta década, uno de los argumentos que sustentaron las intervenciones desarrollistas en los países de la periferia fue que una de las causas de la pobreza era el déficit de conocimiento; varios programas internacionales sobre intervención y transferencia tecnológica se generaron en función de que los países subdesarrollados carecían de elementos para generar conocimiento propio y producir nuevas tecnologías por lo que estaban supeditados a las transferencias tecnológicas (Borda-Rodríguez y Lanfranco, 2010); situación que aun en años más recientes no ha sido del todo atendida.

La dependencia hacia las transferencias tecnológicas fue una de las razones del fracaso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), pues la falta de producción propia de conocimiento y tecnología fue un asunto que no se atendió de manera interna y contribuyó a la relación de dependencia periferia-centro (Kay, 2019), además, el ISI suponía la dirección del Estado como la única manera de generar un progreso tecnológico de forma

acelerada (Hunt, 2006) por lo que la implementación de políticas internas en la materia, habrían resultado indispensables en el procesos de industrialización. Cabe señalar que este último punto, fue retomado por las vertientes neoestructuralistas, que consideraban al Estado como motor fundamental para la expansión y promoción de la innovación y las competencias tecnológicas (Kay, 2019).

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, prevalecieron las definiciones estructuralistas sobre el desarrollo que enfatizaban los factores estructurales y al avance tecnológico; para estas definiciones, el proceso de desarrollo implica necesariamente el progreso tecnológico en función del incremento de la productividad. Lo anterior queda ejemplificado en la definición de subdesarrollo entendida como la caída del nivel tecnológico de algunas ramas de la economía por debajo del nivel tecnológico del sector más avanzado y por debajo del nivel que podría alcanzarse con tecnologías conocidas, por el contrario,

Dependencia hacia las transferencias tecnológicas fue una de las razones del fracaso del modelo ISI

el desarrollo económico es la introducción de nuevas combinaciones de factores de producción para incrementar la productividad laboral, lo que necesariamente implica cambios tecnológicos (Furtado en Hunt, 1989).

Como se mencionó anteriormente, en la década de los cincuenta, buena parte de la asistencia técnica implicó la transferencia de tecnología y de conocimientos a países no desarrollados que de apoco fueron incorporando no sólo la mera transferencia, sino que también hicieron énfasis en esquemas de capacitación y asesoramiento. En las décadas posteriores, de los sesentas a los ochentas, surgieron perspectivas que señalaban que la transferencia tecnológica de países desarrollados a países no desarrollados tenía el problema de que los conocimientos tecnológico no podían ser transferidos de forma inmediata debido a las propias fronteras culturales y técnicas que existían en los países subdesarrollados por lo que el uso de las tecnologías no tendría el mismo grado de eficiencia que en los países desarrollados (Powell, 2006). Así, para la década de los ochentas se originó un cambio de perspectiva en cuanto a la apropiación del conocimiento dando paso a un

enfoque más participativo en lo que respecta a la producción y transferencia de tecnología; en esta década se empieza a considerar la inclusión de los saberes y del conocimiento autóctono de los de los países en vías de desarrollo (Borda-Rodríguez y Lanfranco, 2010). Cabe destacar que este enfoque participativo y la consideración hacia los conocimientos y saberes locales, fue una tendencia que se retoma en las perspectivas posdesarrollistas de años más recientes (Barkin, 2015).

Si bien la agenda neoliberal del Consenso de Washington propició la entrada de capital a través de inversiones extranjeras directas orientadas principalmente a los servicios de alta tecnología vinculados con la información y la comunicación, así como a la extracción de recursos naturales (Veltmeyer y Petras, 2019), Patel (2005) menciona que además del importante papel de la tecnología en el desempeño productivo, también existe un papel social de la misma; más allá del conocimiento científico aplicado en el incremento de la productividad, el recurso tecnológico también juega un papel importante en el proceso de desarrollo a nivel individual y sostiene que la tecnología y el conocimiento son algunos de los

factores más críticos en el proceso de desarrollo con un impacto aún mayor en épocas recientes pues han jugado un papel importante en la disminución de desigualdades sociales. Sin embargo, el mismo sostiene que la capacidad de apropiación de las nuevas tecnologías por parte del sector social depende tanto de la intervención estatal como del rompimiento de los límites impuestos para el acceso a la innovación tecnológica.

En relación al punto anterior, Borda-Rodríguez y Lanfranco (2010) señalan la importancia del papel de las corporaciones y transnacionales, ya que ellas retienen buena parte la producción científica y tecnológica a través de la protección a la innovación y los derechos de propiedad intelectual (patentes) con lo que se crean fronteras en el campo de la innovación particularmente en lo que respecta a bio y nanotecnología. Siguiendo esta misma idea, es posible decir que, si bien desde la perspectiva del desarrollo humano sería posible afirmar que las tecnologías y las relaciones tecnológicas pueden ayudar a la ampliación de capacidades de las personas, para que esto ocurra es necesario que se modifiquen ciertos derechos de propiedad intelectual para que la sociedad civil pueda apropiarse de este conocimiento y utilizarlo a fin de satisfacer ciertas necesidades o carencias.

Ya desde la década de los años setenta, se fue fortaleciendo la idea de que se había logrado generar riqueza sin la necesidad de la fuerza humana de trabajo debido al desempeño de las máquinas, este pensamiento cobró mayor relevancia en las décadas posteriores aludiendo a la pérdida de centralidad del trabajo para dar lugar a la preponderancia de la tecnología, la información y el conocimiento (Sotelo, 2020). Según la teoría marxista, el proceso de desarrollo capitalista se basa en una serie de transformaciones productivas en las que se pretende sustituir el trabajo humano por tecnología, es decir, se busca el incremento de la composición orgánica del capital, al tiempo que se generan nuevas divisiones internacionales del trabajo propiciando la inclusión y exclusión de ciertas regiones y grupos en el proceso de desarrollo tecnológico (Borda-Rodríguez y Lanfranco, 2010).

Lo señalado anteriormente es la lógica de todas las revoluciones tecnológicas que se han generado a lo largo de la historia; la primera de las cuales se caracterizó por el aumento en la capacidad de producción como consecuencia de la mecanización; la segunda basada en la generación y utilización de energía eléctrica; la tercera fundamentada en las tecnologías de información y comunicación (TIC), y por último, la llamada cuarta revolución

industrial de la que deriva la Industria 4.0, presenta la particularidad de centrarse en la digitalización y la capacidad de conectividad entre máquinas a fin de compartir los grandes cúmulos de información generada. Más aún, desde ciertas perspectivas, la globalización misma es consecuencia de las innovaciones que han llevado a un incremento acelerado de la interconexión (Stiglitz, 2002, y Huwart y Verdier, 2013 en Hamed Hosseini y Gills, 2019), factor que proponemos como nuclear en el entendimiento de la Industria 4.0.

El desarrollo del conocimiento alude al término de sociedad de la información acuñado por Castells (2000); si bien el desarrollo económico tradicional depende en gran parte de los recursos naturales, del trabajo y de la acumulación de capital, en la economía actual, basada en la información y el conocimiento, el desarrollo depende más de la capacidad de gestionar la información producida para determinar el nivel de desarrollo (Borda-Rodríguez y Lanfranco, 2010). En este sentido, los autores señalan que muchas sociedades no han sido capaces de beneficiarse de esta información y conocimiento para la mitigación de pobreza o la mejora en la calidad pues es necesario establecer ciertos parámetros para la aplicación de la información a fin de incrementar el desarrollo desde una perspectiva diseñada para optimizar la socialización y el uso de la información por las por las

comunidades o los sectores sociales locales y que estos puedan gestionar el conocimiento [el cual produce tecnología]; es imprescindible una mayor participación local (Talisayon te al. 2008). Desde la perspectiva del desarrollo humano, se ha visto que ciertos sectores sociales han mejorado sus condiciones de vida a través de la construcción de sus propios proyectos de desarrollo, algunos de los cuales han incorporado proyectos de ciencia y tecnología con los saberes autóctonos para generar bienestar (Barkin, 2015).

Para lograr este objetivo, resulta reconocible que uno de los actores que tiene mayores facultades para establecer u otorgar capacidades de apropiación del conocimiento y la tecnología es el Estado. En este sentido, se destaca que el acceso a la información y la conectividad misma se han convertido en una variable a considerar dentro la acepción de las necesidades básicas, desde donde surge la propuesta estratégica de lograr el desarrollo a partir de la transformación productiva tomando como base las tecnologías de información y comunicación (Lipietz, 1997 en Veltmeyer, 2010).

Las propias mediciones de desarrollo humano, toman en cuenta la inclusión del factor tecnológico incluido en Índice de adelanto tecnológico (IAT) que mide factores como: 1) creación de tecnología (patentes per cápita e ingresos per cápita patente y licencias), 2) Difusión de

innovaciones recientes (número per cápita de sitios de internet y la tasa exportaciones de alta y mediana tecnología), 3) Difusión de innovaciones (número per cápita de teléfonos y en consumo per cápita de electricidad) y 4) Aptitudes humanas (escolaridad promedio de la población de 5 años o más y la tasa bruta de matriculación en áreas científicas) (López-Calva y Vélez Grajales, 2003).

Así, aun cuando la tendencia de buena parte del avance tecnológico es la expansión capitalista, se han retomado algunas de las tecnológicas surgidas para incrementar la productividad hacia finalidades distintas a la producción, como es el caso de la disminución de las vulnerabilidades y la desigualdad social (Foro Económico Mundial [FEM], 2019). En años recientes, el grupo específico para el tratamiento de temas relacionados a la sociedad y la innovación del FEM, considera tres elementos de cómo enfrentará la sociedad civil los retos planteados por la llamada cuarta revolución industrial: 1) el reconocimiento de la sociedad del rol de la tecnología en la resolución de nuevos y viejos problemas sociales; 2) la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil para resolver las tensiones

propiciadas por la implementación de la Industria 4.0., y 3) la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil realicen propuestas críticas para liderar áreas clave de la cuarta revolución industrial (FEM, 2019).

De acuerdo al reporte de FEM (2019), las principales tecnologías de la industria 4.0 que se han utilizado para la resolución de problemas sociales son: la gestión de datos, IoT, inteligencia artificial y aprendizaje automático, blockchain, drones y vehículos autónomos, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, y biotecnologías. Estas tecnologías han sido utilizadas por algunas organizaciones de la sociedad civil en la resolución de diversos problemas sociales que se incluyen en cinco principales categorías: 1) comprender a las comunidades y sus necesidades, 2) la prestación de servicios de precisión, 3) la comunicar nueva información de manera más efectiva, 4) el seguimiento, compilación y verificación de información, y 5) pronosticar tendencias e influir en la toma de decisiones del (FEM, 2019).

Como hemos visto, más allá de la enorme responsabilidad que organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional) deja en

manos de la sociedad civil para la apropiación tecnológica, para que esto sea posible es imprescindible la participación estatal y la implementación de estrategias pertinentes para que el acceso a la tecnología por los diversos sectores sociales sea viable. En este punto resalta lo establecido en la perspectiva del Desarrollo Sostenible planteada desde Naciones Unidas (ONU) y que considera al desarrollo como un modelo de promoción de oportunidades económicas, que genere un mayor bienestar social sin omitir la protección del medio ambiente (ONU, 2017). Con la firma de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 2015, se ratificaron estos principios por parte de 193 miembros de las Naciones Unidas. En el documento resultante, se destaca el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, cuya expansión amplía las posibilidades para acelerar el desarrollo humano una vez superada la brecha digital y desarrollando sociedades del conocimiento, una perspectiva compartida en lo que respecta a la innovación tecnológica y científica (ONU, 2015:6).

De estos planes fueron generados 17 objetivos hacia 2030 a fin de asegurar un desarrollo sustentable e igualitario entre los diferentes países del mundo: poner fin a la pobreza; hambre y seguridad alimentaria; salud; educación; igualdad de género y empoderamiento de la

mujer; agua y saneamiento; energía; crecimiento económico; infraestructura; reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos; ciudades; producción y consumo sostenibles; cambio climático; océanos; bosques, desertificación y diversidad biológica; paz y justicia, y alianzas (ONU, 2015).

Ya desde el primer objetivo, erradicación de la pobreza, es mencionada la innovación tecnológica y es reconocida como un recurso indispensable cuya provisión debe de estar garantizada. No es destacable la mención del objetivo nueve el cual refiere a la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización sostenible y el fomento a la innovación (ODS, 2021). En este punto se señala que la industrialización inclusiva y sostenible, la innovación y la infraestructura, tienen el potencial de impulsar las fuerzas económicas para generar empleos y con ello elevar el nivel de ingresos. Destaca el valor de la innovación y la infraestructura para la promoción de nuevas tecnologías, el impulso al comercio internacional y un uso eficiente de los recursos (ODS, 2021).

En esta misma línea, se considera la necesidad de avanzar hacia el progreso tecnológico, sobre todo en los países de periferia que requieren acelerar el desarrollo de los sectores manufactureros para aumentar la inversión en investigación e innovación

científicas. En este mismo sentido, destaca la mención que se hace sobre el decrecimiento del sector manufacturero, incluso antes del brote de COVID-19, aunque este último ha afectado aún más a las industrias provocando modificaciones en las cadenas de valor y en el suministro de productos. Por último, el informe sostiene que tanto la innovación como el progreso tecnológico son fundamentales para encontrar soluciones perennes para problemas económicos y medioambientales (ODS, 2021).

Resalta que de acuerdo a esta perspectiva de desarrollo “desde arriba”, el énfasis de la industrialización, la innovación y la infraestructura en países no desarrollados sigue recayendo en el sector manufacturero aun cuando hemos visto que la revolución tecnológica actual nos lleva a un desarrollo a partir de la gestión del conocimiento. Lo anterior alude a un dudoso interés por reducir las desigualdades que suponen, más pareciera que lo que se busca es mantener una división internacional del trabajo más o menos estable.

En lo que toca a la Industria 4.0, cuyo punto central es la capacidad de conectividad de las empresas, la falta de estrategias inclusivas está

generando una importante pérdida en la fuerza de trabajo por lo que es necesario incluir la perspectiva de vulnerabilidad social para la elaboración de estrategias que fomenten la inclusión de regiones y grupos en las actividades técnicas y científicas de la Industria 4.0. En este proceso no se puede dejar de lado la participación estatal, dado que la propia concepción de la Industria 4.0 es resultado de la planificación/intervención estatal.

Como se ha dicho con anterioridad, además de la digitalización, uno de los puntos más importantes de la Industria 4.0 es la conectividad. En este sentido, la intervención estatal resulta de gran relevancia ya que es el Estado el que establece las pautas para el uso del espectro radioeléctrico, pues este es considerado del dominio estatal (LFTR, 2014). Más aún, en términos de desarrollo, tanto la inclusión del acceso a internet como la consecución del objetivo nueve en los ODS, plantea la necesidad de establecer una infraestructura que va más allá de las capacidades de las propias empresas.

La evolución del concepto de desarrollo no sólo ha ido incorporando distintos elementos para su análisis, sino que también algunos de estos elementos han

cochado mayor relevancia que otros como es el caso de la conectividad, misma que no puede dejar de incluirse en las mediciones de desarrollo pues, además de su importancia en la industrialización y la productividad, desde 2016 el acceso a internet es considerado como derecho básico de las personas de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU, 2016).

Conclusiones.

Si bien es destacable la consideración del avance tecnológico en los distintos paradigmas del desarrollo, el énfasis principal recae en su función en el proceso productivo, empero, dada la inclusión de variables que van más allá de lo económico en las perspectivas más recientes de desarrollo, resulta pertinente la evaluación del impacto de las tecnologías disruptivas en variables relacionadas con la calidad de vida, mismas que se incluyen en algunos índices de desarrollo humano y en los ODS. Más aún, la mayoría de las perspectivas coinciden en que para lograr un incremento en la gestión de tecnologías es indispensable la participación del Estado en buena parte como órgano de financiamiento de la ciencia y la tecnología y como agente proveedor de infraestructura para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Así, es posible afirmar que, dado el alcance de la tecnología tanto en lo que toca a las actividades productivas como en la vida cotidiana, es imprescin-

dible incluir más variables relacionadas con capacidades digitales y tecnológicas a fin de evaluar el nivel de desarrollo, bienestar y calidad de vida en los diferentes países y regiones.

Referencias.

Barkin, D. y Lemus, B. (2015). Construyendo mundos poscapitalistas. *Culturas y Representaciones* 10 (19), 26-60. Disponible en: <http://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/issue/view/38/showToc>.

Borda-Rodriguez, A. y Lanfranco, S. (2010). Conocimiento y tecnología para el Desarrollo. En H. Veltmeyer (coord.), *Herramientas para el cambio: Manual para los estudios críticos del Desarrollo* (235-240). Bolivia: CIDES-UMSA

Castells, Manuel (2000) *The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. 1. Malden: Blackwell

Foro Económico Mundial (2019), *Civil Society in the Fourth Industrial Revolution: Preparation and Response*. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Civil_Society_in_the_Fourth_Industrial_Revolution_Response_and_Innovation.pdf (última consulta 15 de septiembre de 2019)

Hamed Hosseini, S. A. y Gill, B.K. (2019) Imperialismo, capitalismo y desarrollo. En Hamed Hosseini, S. A. y Gills, B. K., (eds.). Guía esencial para los estudios críticos del desarrollo. Bolivia: CIDES-UMSA.

Hunt, Diana (1989). *Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms*. Londres: Harvester Wheatsheaf.

Kay, Cristóbal (2019), “Teoría del Desarrollo: El Pivote Latinoamericano. En Hamed Hosseini, S. A. y Gills, B. K., (eds.). Guía esencial para los estudios críticos del desarrollo. Bolivia: CIDES-UMSA.

LFTR. (2014). Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 104.

López-Calva, Luis y Roberto Vélez Grajales (2003), “El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México,” *Estudios sobre desarrollo humano*, No. 2003-1. PNUD Mexico.

ODS (2021). *Cuerpo visible: Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación*. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/>

ONU (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

https://www.equidad.org.mx/pdf/2_Agenda%202030%20Desarrollo%20Sostenible.pdf

ONU. (2016). Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet (A/HRC/32/L.20). ONU. Disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf

ONU (2017). *Cuerpo visible: ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante?* Disponible en: <https://www.onu.org.mx/que-es-el-desarrollo-sostenible-y-por-que-es-importante/>

Patel, S. (2005). *Development and Technological Transformation: The Historic Process, Technological Transformation of the Third World*, Vol. V, Helsinki: WIDER.

Petras, J. y Veltmeyer, H. (2019) Imperialismo, capitalismo y desarrollo. En Hamed Hosseini, S. A. y Gills, B. K., (eds.). Guía esencial para los estudios críticos del desarrollo. Bolivia: CIDES-UMSA.

Powell, M. (2006). Which knowledge, Whose Reality? An overview of knowledge used. *The development sector*. *Development in Practice*, Vol. 16, Noviembre 2006

Sotelo, A. (2020). Marxismo y Dependencia. Utopia y Praxis Latinoamericana. 25 (89), 83-97

Talisayon, S.J. et al. (2008) Community Wealth Rediscovered: Knowledge for Poverty Alleviation. Center for Conscious Living Foundation and Peace Equity Access for Community Empowerment Foundation.

Veltmeyer, H. (2010). Una sinopsis de la idea de desarrollo. En H. Márquez, R. Soto y E. Záyago Lau (eds.) Visiones del desarrollo. México: Miguel Ángel Porrúa/UAZ.

COMPARING POLITICAL REGIMES: A DEMOCRATIC ANALYSIS BETWEEN SOUTH AFRICA AND INDONESIA

RODRIGO ESPADA AYALA
UNIVERSIDAD ERASMO DE ROTTERDAM

The rising middle class and the increase of the Gross Domestic Product (GDP) per capita in the last decade suggest that Indonesia is evolving into a developing stage. Estimations of the World Bank (2020) point that, in the last year, the GDP per capita of the country rose to 3,869.6 which is calculated on a population of 276,983,263 or, 3.51% of the world population (UN, 2021).

On the other hand, South Africa is at its lowest GDP per capita since 2016 with a value of 5,090.7 (World Bank, 2020). With a population equal to 0.76% of the world populace, this country is also working on its national progress.

Although both countries are in the race for development, the two have experienced an obstructed path with the subject of democracy mainly because of their history concerning ethnic division. Furthermore,

the provision of individual rights and political liberties have been inconclusive topics for both scenarios. Aware of the relevant issues notable in both cases, this research objective is to analyze the current political system in each country and conclude which type of political regime is present in them. Additionally, predictions about the political future of both cases are drawn. Considering the previous, the present research is relevant for the exploration of political regimes in Indonesia and South Africa, which are both recognized to be in the process of democratization since the '90s.

Predominantly, the described concepts are retrieved from the book (Hague, R. et al., 2019) *comparative government and politics – an introduction* (11th ed.). Furthermore, quantitative data for democratic indexes are retrieved from the websites *Freedom House*, *Amnesty International*, and *The Economist*.

Some media reports from newsletters such as *The Guardian*, *The Economist* are also used to support arguments. Regarding general information, data has been retrieved from indicators such as *The World Bank* among other global indicators.

Four main types of regimes are present in the political context, starting from (a) liberal democracy, described by direct representation and constitutional protection of rights and liberties; (b) representative democracy, a government elected by the majority; (c) hybrid regimes, theoretically democratic, but in practice more like an authoritarian regime; and lastly, (d) authoritarian regimes, citizens are submitted to the rule of an authority (McCormick, Hague, & Harrop, 2019, p. 72, 73, 113).

To understand to which regime does Indonesia and South Africa belong, this essay focuses on two features of democracy: *plurality and participation*, and *individual rights*. The former focuses on the presence and freedom of multiple political parties with different ideologies and will be measured through the availability and support for political parties representing the interests of minorities. Political violence also serves as an indicator.

The latter centers on the application of the rule of law which must be respected not only by citizens but also by political actors. This feature is measured by the government response to citizen needs, police abuses, respect for liberties of minorities such as the LGBTQ+, and the existence of an arbitrary and independent judge.

In essence, Indonesia and South Africa are somehow distinct in the support for minorities in the political sphere as, for instance, the former has only granted 21% of the council seats (DPR) to women while the population of the country is 47.7% female (World Bank, 2020). On the other hand, the latter has achieved a better equilibrium between male and female representatives in congress as 47% of the seats of the National Assembly are occupied by women (Independent Electoral Commission, 2019).

Indonesian women are not the only minority underrepresented as there is also the oppression of ethnic Chinese citizens. However, after the fall of Suharto, Chinese

This essay focuses on two features of democracy: plurality and participation, and individual rights.

citizens were allowed to join mainstream political parties; furthermore, in the elections of 2019 the presence of two political parties led by ethnic Chinese citizens was witnessed (PSI and Perindo), but the support received was minimum and no congress seats were assigned to them. Therefore, the underrepresentation of such citizens is still today a major issue for democracy (Suryadinata, 2019). Yet, democracy is present in Indonesia through the existence of opposing parties capable of governing; nonetheless, governing parties must have a required amount of congress seats before being able to run into office. Contrary to this point, South Africa allows for political participation free of constraints by constitutional rights. However, since 1994 the ANC and SACP have been the only political parties governing the country (SAHO, 2011).

On the other hand, Indonesia has experienced the government of multiple and diverse political leaders. Nevertheless, current president Joko Widodo has recently expressed rejection and punishment for up to 12 years imprisonment to the rise of communist ideologies (Aspinall & Mietzner, 2019) which suggests poor freedom of political ideologies. In the same way, South African political party ANC has been accountable for poor political freedom as nearly 90 politicians have been murdered under the same administration from 2016 to 2018 (Onishi & Gebrekidan, 2018).

The corruption and mismanagement of ANC is crystal clear as the party has also been accused of buying delegate votes. In corruption attempts, ANC secretary general Ace Magashule faces criminal charges (BBC, 2020) which suggests that blatant corruptive acts have been committed by the same party.

Throughout the COVID 19 pandemic, the Indonesian and South African government violated individual rights as their management of the pandemic was very poor. Indonesian health workers were not provided with adequate equipment which led to at least 504 deaths and outrageous riots. The governmental response was a directive to the police force to criminalize any criticism referent to the governmental management of the pandemic which gave way to 57 reported brutal arrests (Amnesty International, 2020). Likewise, South African government was unbothered by the police brutality applied to urge citizens to follow governmental advice on the pandemic as recordings show that at least 115 civilians were murdered; among them Collins Khosa who was murdered for consuming alcohol in his property when drinking was prohibited due to governmental restrictions during the peak of the pandemic (Makinana, 2020). By the same token, in 2008 Indonesian parliament passed an omnibus law which decreased employee's protection. As the decision was poorly consulted with the citizens, outrageous riots erupted (Firdaus, 2020).

Police responded with the usage of tear gas and other methods which suggested police brutality. Lastly, South Africa witnessed once more police brutality through 2019–2020 leaving 629 dead citizens (Stuurman, 2020). Although the constitution does not support such conduct, political elites have allowed it, which implies that the rule of law is not fully applied.

Regarding the presence of an independent and arbitrary judge, both countries constitutionally comply with it. However, reality may differ in the case of Indonesia, where the court system tends to be corrupted or biased by the dominant Islamic influence over the country. Just as the court, different public agencies are also subjected to corruption as in the case of the Corruption Eradication Commission (KPK), which does not work as an autonomous body, implying that it can easily be influenced by political elites (Mochtar & Mulholland, 2021). As noted earlier, South Africa is no exception for corruption, however, the power of the court is fully autonomous and can take arbitrary decisions, just as in the previously described case of Collins Khosa, where the court acted against the South African Defense Force.

Lastly, regarding respect for minorities, an abysmal contrast exists between both countries as in South Africa, the respect for LGBTQ+ rights are fully granted and respected by the constitution while in

Indonesia, this same minority can be persecuted and face charges for up to \$70 for disturbing the public order (Presse, 2018).

Considering the indicators and parameters used for this research, South Africa is most likely to resemble a representative democracy because of the existing pluralism in the political system. Also, even though there are unethical behaviors from street-level bureaucrats and the government itself, the country grants certain individual rights just as the protection and representation of certain minorities. The independent and arbitrary judge also plays a key role in determining the political regime to which South Africa resembles. The country however cannot be considered a liberal democracy as the government is accused of corruption and violence against the rights of the citizens. However, the country might be more prone to a liberal democracy rather than to an authoritarian regime in the following years.

Similarly, Indonesia might resemble a representative democracy mainly because of the different parties that have entered office, which evidences that the country has not been fully attached to only one political ideology through the past years. However, the repression of individual rights must not be foreseen as these abuses of power suggest that the country faces a major challenge for achieving a liberal democracy.

Therefore, the possibility that the country could resemble a hybrid regime in the following years must not be discarded. In conclusion, Indonesia is further from democracy than South Africa.

Lastly, the demographics of both countries could also explain the challenge for achieving a liberal democracy as a larger population might be harder to represent. Therefore, Indonesia could be an example of this hypothesis, which goes beyond the scope of this research and could be further elaborated by future research.

Bibliography.

United Nations, D. O. (2021, September 13). Indonesia Population. Retrieved from Worldometer:
<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

Liddle, R. W. (1992). Indonesia's Democratic Past and Future. *Comparative Politics*, 443-462.

United Nations, D. O. (2021, September 13). South Africa Population. Retrieved from Worldometer:
<https://www.worldometers.info/world-population/south-africa-population/>

McCormick, J., Hague, R., & Harrop, M. (2019). *Comparative Government and Politics: An Introduction*. London & New York: Palgrave MacMillan.

Firdaus, F. (2020, October 7). Indonesian police arrest hundreds during protests against labour law. *The Guardian*.

Mochtar, Z. A., & Mulholland, J. (2021, March 16). Indonesia's Corruption Eradication Commission in dire straits. *East Asia Forum*.

Presse, A. F. (2018, November 30). Indonesian city to fine LGBT residents for disturbing 'public order'. *The Guardian*.

Lamb, K. (2017, February 22). Why LGBT hatred suddenly spiked in Indonesia. *The Guardian*.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 104-118.

Gavin, M. (2021, September 10). Murder of South African Whistleblower Illustrates Dangerous Status Quo. Council on Foreign Relations.

UNU-WIDER. (2019). *The gender wage gap in post-apartheid South Africa*. Helsinki: UNU-WIDER.

FREEDOM-HOUSE. (2021). Freedom in the world 2021 - South Africa. Retrieved from Freedom House: <https://freedomhouse.org/country/south-africa/freedom-world/2021>

SOUTH-AFRICAN-HISTORY-ONLINE. (2019, August 27). South Africa - First 20 Years of Democracy (1994 - 2014). Retrieved from South African History Online: <https://www.sahistory.org.za/article/south-africa-first-20-years-democracy-1994-2014>

THE-WORLD-BANK. (2020). GDP per capita (Current US\$) - South Africa. Retrieved from The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID-ZA&name_desc=false

THE-WORLD-BANK. (2020). GDP per capita (current US\$) - Indonesia. Retrieved from The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID>

AMNESTY-INTERNATIONAL. (2020). Indonesia 2020. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

FREEDOM-HOUSE. (2021). Freedom in the World 2021 - Indonesia. Retrieved from Freedom House: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>

Unit, T. E. (2021). Democracy Index 2020 In sickness and in health? The Economist.

Stuurman, Z. (2020, 08 28). Police brutality in South Africa exposed once again. Mail & Guardian.

MAKINANA, A. (2020, 08 19). Collins Khosa murder: Military ombud finds that soldiers acted improperly. Times Live.

News, B. (2020, 11 10). South Africa's Ace Magashule: Arrest warrant issued for ANC official. BBC News.

Onishi, N., & Gebrekidan, S. (2018, 09 30). Hit Men and Power: South Africa's Leaders Are Killing One Another. The New York Times.

Online, S. A. (2011, 03 30). South African Communist Party (SACP). Retrieved from South African History Online: <https://www.sahistory.org.za/article/south-african-communist-party-sacp>

Suryadinata, L. (2019). Chinese Participation in the 2019 Indonesian Elections. PERSPECTIVE, 1-3.

Comission, I. E. (2019, 05 15). Electoral Commission hands over list of elected representatives to the Chief Justice of South Africa . Retrieved from Electoral Commission of South Africa: <https://www.elections.org.za/content/About-Us/News/Electoral-Commission-hands-over-list-of-elected-representatives-to-the-Chief-Justice-of-South-Africa/>

PRODUCCIONES

NARRATIVAS

Tecun Uman

Jesus Reyes Ruiz
Maastricht university

Hoy el día no será fácil, ayer gasté todo lo que había juntado comprando una tarjeta de teléfono para tratar de hablar a larga distancia y todo para escuchar cinco o seis tonos antes de haber agotado por completo el saldo.

No quiero hacer lo mismo, seré paciente para intentar comer y hacer otra llamada en unos dos o tres días más. Ojalá mi familia ya tenga respuesta.

-Hermanito, ¿vamos al centro o al periférico hoy? - dijo Lepe cuando me vio abrir los ojos.

-Al centro, ¿no?, ayer fuimos al periférico y no nos fue muy bien.

-Vamos al centro pues- me contestó dándome la razón de una forma muy sencilla.

- ¿Guardaste lo que te dije? - continuó.

-No pue', me lo gasté-

-Yo tengo para la ida y la vuelta, vamos y compremos dos de ida; de vuelta ya vemos como le hacemos.

-bueno pues hermanito- conteste mientras me levantaba de ese sucio lugar para emprender nuestro camino hacia el metro.

Hoy creo que nos irá mejor, generalmente los compañeros dicen que no tardas más de 3 semanas estancado aquí. Hay que ser listo, en la primera oportunidad debes aprovechar porque la gente no se apiada mucho tiempo, y el tiempo cuenta, el cuerpo se cansa y las esperanzas se acaban. No estoy triste, tengo el ánimo en alto, pero he estado muy ocupado pensando en lo que le pudo haber pasado a ella.

- ¿Dirección taxqueña verdad?
- Así es.
- ¿Cuántas estaciones son?
- Ocho o nueve creo.

Nos sentamos en los vagones de atrás porque, aunque a esta hora está un poco más vacío, no me gusta que la gente se me quede viendo mal. Yo sé que ellos no saben que no es mi culpa estar todo apestoso y que si por mi fuera no lo estaría, pero en nuestra situación, ni Lepe ni yo estamos para dar explicaciones ni ellos para escucharlas.

Es ahí, cuando la energía cumple su propósito, pasa de ser ordenada a caótica. No podemos devolver la tinta del papel al bolígrafo, ni podremos conservar flores con fragmentos de porcelana. La entropía ha hecho de las suyas y nos lo echa en cara. Podrá argumentar el optimista, que con un proceso altamente controlado y avanzado de química podremos separar efectivamente las moléculas de tinta de las de papel. Y con algo de empeño, en honor a la memoria de la abuela, podremos rearmar el florero tal cual un rompecabezas.

Jaque mate, entropía, musitamos victoriosos. Pero, la entropía tiene todas las cartas del juego en su bolsillo: ¿Acaso no requiere energía la producción de reactivos químicos? Seguro que al final de resolver semejante rompecabezas floral estaremos con ganas de devorar un caballo. De ese modo, hemos gastado y desordenado aún más energía y un día entero en total en reordenar el caos provocado en un instante. Recuperar un poquito de tinta y un recuerdo bonito no es tarea sencilla. << “Próxima estación, Bellas Artes. Correspondencia con Línea Verde”>>

- Aquí es hermanito- dijo Lepe para despertarme de mi cómodo sueño en el vagón.
- ¿Cómo le vamos a hacer hoy?
- Yo digo que juntemos un poco, compremos algo y nos ponemos a

ofrecerlo. Aquí no me da mucha confianza enseñar la tarjeta.
-Está bien.

Me gusta esta estación porque bajas y al salir ves ese hermoso palacio, de hecho, es una de las cosas que no me hacen los días más cortos. A veces puedo pasar un día entero vendiendo chicles o mazapanes pero si estoy sentado frente de él, siento que algo bueno va a suceder. Después de unas dos horas de mendigar, alcanzamos a juntar lo suficiente para comprar una caja de mazapanes y nos la repartimos entre los dos.

Así pasó un tiempo, unos días, quise ser muy paciente porque sabía que, si me ganaba nuevamente la ansiedad, el esfuerzo de pocos días no valdría la pena. Después de ese tiempo, aunque no estaba agotado físicamente, ya me reventaba la cabeza de tanto pensar. La rabia de la ignorancia a veces pesa más que el no poder comer. En mi caso, hubiera preferido no tragar por 3 días o más y saber dónde se encontraba Consuelo, pero caso contrario, si tenía de comer.

Una tarde, como 8 días después de mi última llamada, Lepe me tuvo que levantar casi a golpes cuando llegábamos a nuestra estación. No hubiera querido que lo hiciera, no por dormir más, sino porque en ese lapso en el vagón, tuve un sueño hermoso, más bien, volví a vivir el último recuerdo que tengo de ella.

Lo recuerdo bien. Hasta ese momento pensé que íbamos a estar tranquilos, que el viaje no sería la gran odisea y que sería sencillo cruzar México. Ella iba a mi lado derecho mientras yo caía de sueño en el camino de Tapachula a Comitán. Casi al llegar a nuestro destino tuve la ligera sensación de ver cómo nos avisaron que teníamos que ocultarnos.

Si mal no recuerdo, justo después de tomar una curva que me había espantado el sueño, el chofer de la camioneta se detuvo de golpe, alzó la mano y volteo con una mirada tan poco sutil que alcanzó a poner sus ojos fijamente en cada uno de los pasajeros.

- ¡órale! - me gritó Consuelo preocupada mientras salíamos de la camioneta de un salto, acto seguido corrimos dentro de la selva hasta donde las piernas nos aguantaron.

Cuando nos dimos cuenta, habíamos perdido a casi todo el grupo.

- ¿Qué hacemos? - le pregunté a Consuelo con poco aliento al darme cuenta de que nos habíamos quedado solos.

-Yo creo que debemos de tratar de seguir el camino cerca de la carretera, Comitán no debe de estar tan lejos de aquí.

- ¿Crees que no nos vayan a encontrar?

-No lo sé, pero si actuamos tranquilos parecemos dos indios caminando a su potrero.

Ese día se nos hizo tarde tratando de llegar, lo que a sano juicio no eran más de 10 kilómetros en carretera, para dos asustados “chapines” que tenían que caminar lento y cautelosamente entre matorrales, parecían más de 100 kilómetros. Para no arriesgarnos, dormimos en una cabaña vieja que encontramos en un potrero cerca del camino. Aunque el suelo era de tierra, recuerdo que nos alcanzamos a acurrucar, y yo la abrace toda la noche.

A la mañana siguiente escuché como el ganado que estaba encerrado en el portero se acercaba caminando a la vieja cabaña donde nos resguardamos, no me causó alarma alguna él no encontrar a Consuelo entre mis brazos, simplemente pensé que estaría cerca vagando.

Salí del lugar para comenzar a buscarla.

- ¡Consuelo! - grite un poco bajo, esperando que estuviera cerca del lugar.

Solo me respondió una vaca mugiendo.

- ¡Consuelo! - volví a gritar un poco más fuerte mientras me empezaba a preguntar qué tan lejos podía haber ido.

Sin alarmarme mucho, regrese a sentarme dentro de la cabaña y saque de la mochila un poco de comida que habíamos guardado para la mañana de ese día. Comí un poco y cuando me di cuenta de que ya

habían pasado casi 20 minutos, salí de nuevo a buscarla entre las cercanías.

- ¡Consuelo! - Grité nuevamente mucho más preocupado que las primeras veces mientras veía un poco a lo lejos una pequeña cañada.

Pensando lo peor, me acerqué y en el fondo busqué alguna señal de ella; no la vi. Regresé a nuestro dormitorio buscando señales, pero tampoco las encontré. Ese día busqué cerca del lugar aproximadamente 5 horas, no hubo señal de Consuelo. Para cuando no aguante más los reclamos de mi estómago y me di cuenta de que tenía que seguir adelante, ya eran las 4 de la tarde de ese día y el sol se miraba exhausto igual que yo.

Más triste que desorientado, caminé esa tarde hasta llegar a Comitán, a diferencia del día anterior cuando no quería que nadie nos fuera a ver, ahora mi preocupación era donde podía estar ella. Ahí me puse a investigar a qué lugar podría haber llegado mi mujer con la intención de encontrar una vaga pista de lo que había sucedido. Tres días después, cuando me convencí de que la gente a la que preguntaba ya era la misma, me dispuse a comprar un boleto de camión con el poco dinero que me sobraba.

- Haces bien - Me dijo un hombre al que ahora llamo Lepe.

- Ya me contaron mis camaradas lo que te sucedió- continuo sin voltearme a ver - Hermanito, debes seguir, si aquí no la encuentras solo significa dos cosas: que ella por algún motivo tuvo que seguir o se tuvo que regresar, no hay de otra.

Con mucha rabia tuve que asentir, el recién conocido Lepe tenía razón, si de alguna forma podía saber de ella, era continuando.

- Si, así lo creo, yo creo que debo de seguir, si esta adelante la encontraré, si regreso lo sabré, ¿no crees? - le conteste.

- Exacto, no te puedes quedar en este lugar, recuerda que es peligroso para nosotros- me contestó cuando ya volteaba para regalarme lo único que teníamos ya de sobra: una sonrisa.

Esa misma tarde salí rumbo a donde me encuentro ahora. No fue muy difícil llegar, no sé si fue porque el viaje sucedió con la misma incertidumbre que me distraía o porque en realidad tuve suerte.

- ¡Despiértate pues! - insistió Lepe mientras llegábamos nuevamente a la estación Refinería.

- Me hubiera podido quedar dormido otros veinte años mientras todavía me sentía cerca de mi casa- le dije como reclamando.

-Esos ya son sueños hermanito, es hora de seguir.

A Lepe no tengo mucho de conocerlo, pero desde el primer momento me ha caído bien por eso, sabe cuándo hablar claro.

Salimos de la estación y todavía con una lágrima en los ojos volteé a ver un puesto de periódicos con un anuncio que decía “compra una tarjeta y hoy te damos el doble de minutos”.

-Lepe, ¿tú crees que, si me gasto estos 50 que traigo, que se pueden hacer 100, alcance a que me contesten?

- ¿En dónde?

-En mi casa, quiero saber si por lo menos ellos pudieron saber algo.

-Toma estos otros 50, compra una de 100 y vamos a ver si te contestan- me dijo mi compañero para regalarme todo un día esfuerzo y nuevamente una sonrisa.

Llegué al puesto de periódicos y después de convencer al dueño de recargar su propio teléfono para que me lo pudiera prestar, me dispuse a llamar. Sonó el tono, sonó dos, tres, cuatro veces y justo cuando estaba a punto de colgar contestaron.

- ¿Buenas?

- ¿Maricela eres tú? - Pregunté emocionado.

-Si papito, ¿qué pasó? ¿estás bien?

-Sí mija, ando en la Ciudad de México.

-Qué bueno, ¡Dios mío, gracias al Señor!

-Mijita qué sabes de tu mamá- pregunté con la misma esperanza con la que ella me había escuchado

E-Papi...- Dijo llorando antes de que un silencio me acalabrara el corazón.

-Ayer hablaron de un consulado mexicano en la frontera de Tecún Umán-

- ¿Y qué dijeron hija?

- ¡Papi, mi mamá ya está con Dios! - gritó mi hija por el teléfono mientras sentía como mi pierna derecha temblaba y la vista se me nublaba

- ¿Segura? - alcancé a contestar.

-Ya viene para acá, pero dicen que no abramos el ataúd... ¡Papito yo la quiero ver! - me gritó mi hija mientras se le desgarraba nuevamente la voz.

-Dios te bendiga Marisela... si no te veo pronto la veo a ella-
Colgué.

AUTORRETRATO

María del Carmen García Gerardo
Universidad del Golfo de México

Soy una artista incompleta:
mis ojos pretenden el sueño
jamás duermen
Busco la inmortalidad de Dios
a través del poema
pero ésta se evapora irracional
liberada de toda inspiración
En la penumbra
sólo queda
un aroma
de falsa exigencia
Me descubrí
y me esfumé

Soy la hija de Caín
-no de Abel-
que todo avasalla

Pertenezco a la soledad
a los días aciagos
A una hija así
no la salva nadie

Infernal por convicción
me quebranto
entre la nostalgia y la locura

Los ángeles
son emisarios traicioneros
rompen el encanto del espejo

En el índice
llevo el sortilegio
para no ser más
ni el intruso
ni la cabeza
de nada
sólo la mujer vuelta sal.

Isla

De pie frente a la noche
la hija del fuego
contempla las playas vírgenes

En medio de la cruz
la ceniza
la confusión tiene mi voz
y tu mirada

De tus labios
aparecen las respuestas
pero ya las he probado de ti
Desnudas
buscan la sombra

De pie frente al día

la hija del fuego
se hunde en las playas fecundas.

Fábula

Llegas ante mí
dócil
suave
aroma enmohecido
juguete de alquiler
Vaivén permanente
acunas el sonido
de la piel descubijada

Eres la fábula que aparece
Quédate...
aloja los escollos
reposa en mi vientre
tu miedo de niño
muerde el hueco de mi piel
y olvida el mundo

De la arena

De la arena
recojo el infortunio
de implorar al cielo
Pretendes de mí
el costado de la historia
y noches de brisa
Pero de mí

no sale ni el deseo
estoy más allá
de la sangre y las arterias

La luz entró en otra mirada
la mía se quedó a ciegas
Sólo escucho una balada
y a lo alto
la respiración de la vigilia

Prometo callar
y beber la sangre
en la segunda canción.

Función nocturna

Sueño incumplido
besas el desamparo
exaltas mi quietud
inicias el corte de un árbol

Desde su origen
preparas la tierra
vas moldeando las raíces

Al encontrar la materia
un grito se vuelve canto
El apetito despierta
voraz
incontrolable
siempre al borde

Sobre la fantástica teoría del origen de las desgracias.

Erik Amézquita
Michigan State University

Viajar en el tiempo no debe de ser un asunto sencillo. Empezando por el hecho de que nuestra intuición del tiempo es vaga y la teoría cuántica desarrollada hasta la fecha solo deja más preguntas que respuestas. Lo que sí sabemos es que la entropía siempre está presente y en aumento. Entropía significa que la materia y energía siempre pasan de un estado ordenado y útil, a uno caótico y poco productivo. Como ejemplos burdos, pensemos en la energía como una gota de tinta o como ese bello florero con rosas que adornaba la sala de la abuela. La tinta y el florero están ordenados, listos para cumplir su propósito, como por ejemplo escribir una carta íntima y luego proveer la rosa que acompaña dicha carta para esa persona especial, en tal delirio idílico estamos que el florero cae de la mesa y estalla en mil pedazos de tamaños diversos.

Es ahí, cuando la energía cumple su propósito, pasa de ser ordenada a caótica. No podemos devolver la tinta del papel al bolígrafo, ni podremos conservar flores con fragmentos de porcelana. La entropía ha hecho de las suyas y nos lo echa en cara. Podrá argumentar el optimista, que con un proceso altamente controlado y avanzado de química podremos separar efectivamente las moléculas de tinta de las de papel. Y con algo de empeño, en honor a la memoria de la abuela, podremos rearmar el florero tal cual un rompecabezas.

Jaque mate, entropía, musitamos victoriosos. Pero, la entropía tiene todas las cartas del juego en su bolsillo: ¿Acaso no requiere energía la producción de reactivos químicos? Seguro que al final de resolver semejante rompecabezas floral estaremos con ganas de devorar un caballo. De ese modo, hemos gastado y desordenado aún más energía y un día entero en total en reordenar el caos provocado en un instante. Recuperar un poquito de tinta y un recuerdo bonito no es tarea sencilla.

Todo lo anterior es para ilustrar una de las muchas complejidades que involucra el viajar al pasado. Si pudiéramos volver 30 minutos atrás y prevenir la caída del florero, un caos y destrucción similar o mayor debe de ocurrir en alguna otra parte. Quizá por rescatar la reliquia familiar provocamos que un camión se estampe contra una galería en San Francisco. Salvar un jarrón aquí implica estallar mil jarrones más allá. Volver al pasado y prevenir el uso de tinta en el bolígrafo sería la causa de porqué aquel editor perdió la única copia del manuscrito que sería el próximo Nobel. Así, de repente, viajar al pasado ya no es una utopía ni propósito extraordinario.

Pobres los ilusos que desean cambiar el curso de la historia para evitar cambiar el curso de los ríos y así salvar al mar Aral. Se trata de una causa noble en extremo, nobilísima sin duda alguna, pero no podemos arriesgarnos a que volver al presente implique descubrir con gran pesar que Australia ahora no es más que una montaña gigante de ceniza. Nada quedó de sus ciudades y biodiversidad irrecuperable ¿Pero por qué todas las desgracias habrían de ocurrirnos a nosotros en la Tierra? La entropía únicamente dicta el desorden irreversible de materia-energía, no la ubicación de ésta.

Tal vez 30 años atrás y si prevenimos los 100 días fatídicos de Rwanda, se habría desencadenado una hecatombe sin precedentes en algún planeta hasta entonces próspero a más de 50 millones de años luz de distancia. Nunca nos enteraremos de su desgracia en primer lugar, pues el genocidio atroz no dejará sobrevivientes ni memoria. Sin saber las consecuencias, dormiremos tranquilos creyendo que el universo, con hutus y tutsis en armonía, ahora es un lugar mejor. Prevenir y rescatar a los estudiantes de Tianmen o Tlatelolco puede aniquilar en horrores indecibles a la juventud entera de medio universo. No se vale arriesgar a que nuestros vecinos intergalácticos sufran las mismas tragedias que nos atribuyen.

Ahora intercambiamos roles. Supongamos que más allá de la Vía Láctea existen miles de civilizaciones años luz más avanzadas que nosotros. Ellos tienen dominio para viajar al pasado para arreglar problemas menores, sin saber que nosotros en la Tierra cobramos la factura de la entropía producida. Ahora salen a bailar eufóricos los cínicos, quienes argumentan que en este juego de intercambio de caos solo podemos aceptar de brazos cruzados las tragedias impuestas. Menuda forma de resignarse ante la historia. Los soviéticos realmente son inocentes del asesinato de la democracia húngara, pues ello fue la consecuencia simple de prevenir la hegemonía del Sr. Ywx en la junta de vecinos de su barrio en aquel cómodo planeta más allá de Alfa Centauri. Y para reorganizar el comité escolar de padres de familia en algún instituto inimaginablemente lejano, a nosotros nos tocó ver cómo los estadounidenses derrocaban la democracia guatemalteca ¡Alabados sean todos, pues todos somos libres de culpa!

Es reconfortante liberarse así del libre albedrío, demasiado sencillo. Una explicación demasiado sencilla que requiere de un análisis más cauteloso. Quizá la entropía es como la corriente eléctrica: busca el medio y camino más corto para moverse y manifestarse. Puede ser que la entropía producto de viajes temporales no provoque la tragedia entera: simplemente busca la tragedia que ya está a punto de consumirse y da el empujoncito final que hacía falta. Habrá que invertir en cinta aislante y botas de goma entonces. O mejor aún, darnos cuenta de la vastedad del universo entero. No se puede tener tan mala suerte para ser los que siempre pagamos los platos rotos. Entre miles de millones de estrellas y planetas, hay mucho espacio de donde escoger la creación de caos. Una lotería astronómica donde descansamos cómodos que apenas si tenemos una posibilidad infinitesimalmente pequeña de ganar. Eso no quita que intentemos evitar la culpa personal. La próxima vez que lleguemos al aeropuerto para darnos cuenta que hemos dejado el pasaporte en casa, estaremos tentados a levantar el puño furioso hacia el cielo, maldiciendo a aquel simpático octúpedo que olvidó su almuerzo y volvió en el tiempo por él.

ÉL + ELLA = NINGUNO

Jorge Armando Ibarra Ricalde
UAM-Azc

Ella amaneció sola, como lo hacía cada día de su vida. Fresca, aunque sin la fuerza interna necesaria para despertarse emocionada por haber sobrevivido la noche y sus sutiles ofrecimientos. Tras una breve meditación sin sentido, con la vana esperanza de que algo sucediera que le impidiera levantarse, se metió a la regadera a pesar del frío.

Él no se despertó ese día, pasó toda la noche en vela, pensando, imaginando, soñando despierto; viviendo como muerto. Nada podía inmutarlo, permanecía inflexible con los ojos clavados en el techo, anhelando, orando sin recibir portento. La radio de los vecinos amaneció con aquel insípido noticiero, regresando el aliento a ese con los ojos clavados en el techo.

Ella puso sus interiores sin prisa ni emoción. Vistiendo sus pantalones azules, acomodando la playera blanca, abotonando la camisa color cielo, calzando el lustroso calzado negro. Perdida en su desgana, mecánicamente maquilló su rostro, evitando preguntarse cómo la rutina se comió su sonrisa.

Él continuaba inmóvil pero atento, escuchando la omnisciente voz del locutor, quien recapitulaba con desgana los eventos del fin de semana, narrando a veces con morbo, a veces con gracia, las noticias que él aseguraba eran de interés para esa mañana. Primero el reporte de una inundación, seguida de la visita del candidato presidencial a la policial estación, una pequeña nota sobre una misteriosa desaparición y desde luego, una vez más como todos los días desde hace un par de meses, la mención de aquella tragedia poco entendida, pero profundamente discutida. Ante el recuerdo, su ceño inflexible se torció.

Ella colocó el pesado chaleco y la chamarra, no olvidó herramienta ni sombrero, partió con prisa de su casa sin poder abandonar aquel recalcitrante sentimiento de mal agüero. Avanzó con prisa hacia el metro, en donde la desgana la hizo tomar asiento. El vagón se puso en movimiento, con un anciano dormitando a la izquierda y a la derecha un hombre gordo leyendo, se alegró de al menos poder descansar durante el largo trayecto.

Él se preparó tal y como lo había ensayado, movimientos precisos y memorizados le transformaron su desastroso semblante en desapercibido aspecto, el plan trazado y una voluntad férrea lo llevaron del trolebús al pesero, llegando a su destino desde temprano, logrando la primera parte de su día sin menor esmero.

Ella avanzaba en el metro sin más tardanza que la usual demora. Aunque lentamente se hacía evidente su congoja, pues frente a ella se sentó una peculiar pareja de enamorados, absortos en ellos, dispuestos a evidenciar y vivir su feliz momento. Verlos besarse era sufrir en silencio, la novia coqueteaba sin el menor recelo, el muchacho aprovechaba su suerte hundiendo sus labios desde los labios hasta el cuello. Ella no sentía celos, simplemente la enloquecían sus propios recuerdos; antiguos y raídos danzaban en la mente recordando pasiones, besos universitarios, besos pedidos, besos robados, besos tan largamente añorados.

Él continuaba esperando; disimuladamente sudoroso, nervioso e impaciente. Con sus ojos clavados en la enorme sala donde se encontraba, sentado frente a una recepción vacía, con los hombros gachos, mascullando el pasado entre dientes. No el pasado remoto de amor y pasión, sino el lúgubre, el cercano, aún fresco de ausencia y dolor. Uno en el que con los ojos viendo el presente, presentaba al alma, nada más que fuego, dolor y muerte, todos los que se quedaban grabados con sangre en la mente.

Ella se desesperaba por aquel terrible tormento, no el de los novios sino el de los recuerdos. Esos que bailaban en sus sienes, esos que cosquilleaban sus mejillas y que le recordaban a sus oídos aquellas promesas de amor eterno. Sabía que aquello fue solo una pasión juvenil, pero era tan poderosa que en ese momento parecía una verdad vil ¡Nada tan ruin como el amor entre jóvenes amantes jurándose un mismo fin!

Él desesperaba por la espera, los segundos se tornaban años, los minutos se convertían en eras. Respiraba lentamente, manteniendo la calma, repitiéndose a sí mismo que él estaba en cualquier lado menos esperando. Lo repetía una y otra vez, con tanta fuerza que la infinidad de asistentes que entraban y salían no lo pudieron notar. Entraban libres y sin demora, pues no había aún nadie en la entrada limitando la aceptación. Empero, ese peculiar truco de desaparición le costó que su mente se transportara hacia atrás, hace muchos años, cuando con su hermano y padre, vestidos de rojinegro, igual que todos los manifestantes que atendieron al evento, gritaban consignas, empujaban policías y reclamaban los derechos con sangre adquiridos, con sangre reclamados, con sangre defendidos.

Ella mordía sus labios intentando que las lágrimas no nacieran, porque aunque estos pensamientos la acompañaban día a día desde hace años, hoy se sentían particularmente fuertes, más profundos y verdaderos. Desesperantes. Necesarios como el aire después de pasar unos minutos muriendo. Y mientras bajaba del transporte no podía dejar de tratar de acomodar el razonamiento que le hizo abandonar a su juvenil amante; no fue falta de compatibilidad, pues él era el idealismo que desplazó su banalidad, no fue que no hubiera cariño, además el sexo era genial y siempre admiró su devoción familiar, la lealtad que le profesaba a sus principios, su incapacidad de romper promesas, lo convencido que estaba de que la justicia se podía alcanzar.

Él estaba sentado en una sala grande de ambiente refrescante, llena de solemne silencio. Sin embargo, por sus recuerdos, podía sentir el calor de la marcha, los gritos de indignación ante los atropellos laborales, los intentos vanos del secretario del trabajo de apaciguar el descontento. No pudo evitar recordar con culpable claridad cuando lanzó la piedra que inició la guerra. Batalla que dejó con rojo uniforme la bandera de huelga.

Ella seguía las calles hacia su trabajo, recordando con claridad la integridad de su perdido amante, la pasión por los principios en la Universidad inculcados, tan diferentes al pragmático salario al que ella se había entregado. Lo quiso y aún lo admiraba. Lo genuinamente inocente que era al creer en los elevados conceptos de dignificación laboral. Días viejos, días aciagos, en los que acompañaba a su novio, cuñado y suegro, a enfrentar el despotismo con pancartas y gritos de estruendo.

Él apretaba su puño, de la misma manera que apretó la mano de su hermano mientras lloraba sangre y lágrimas por su padre muerto, apretaba con fuerza porque sabía que esa herida en el estómago eran sus últimas palabras, que por sangre ahora eran un juramento.

Ella secó sus lágrimas. Se recompuso y saludó mientras entraba por la puerta del precinto, sus compañeros policías se formaban con prisa, y pese la confusión, fue severa en su revisión. Incapaz de notar al único gendarme cuya figura estaba demás, pero no le inspiraba desconfianza pues de hecho le era familiar.

Él se juró venganza entonces. Jamás en su vida rompió una promesa. Ni siquiera a sus muertos, aun cuando abandonar al amor de su vida fue el costo. Era un alto pero necesario precio.

Ella levantó el teléfono, y dio la señal, inmediatamente la comitiva del candidato presidencial, ingresó como si con solo este acto las elecciones fueran a ganar. No era para menos, los policías eran su agenda; su plan.

Él apretó el ceño e imitó al resto de los presentes, saludando y congratulando a todos para hacerse paso.

Ella se resignó a su realidad, y concluyó, en vísperas del naciente estado policial, que el mundo necesitaba más hombres como su amante ideal. Pues eran idealistas como él y su familia los que mantienen lejos a la tiranía.

Él apretó los dientes cuando vio pasar al Secretario del Trabajo, quien ahora se paseaba por la comisaría como el dictador por elecciones necesario.

Ella miró la recepción tal como su entrenamiento le sugería; los policías uniformados, los agentes al pendiente, todo estaba en su lugar y momento, salvo un hombre nervioso con los dientes apretados y semblante de tormento.

Él sacó el detonador.

Ella desenfundó el arma.

Él le dedicó su último pensamiento.

Ella lo miró a los ojos.

Él la reconoció.

Ella lo entendió.

Ellos se reconciliaron.

La bomba detonó.

Carta a mi amada.

Oscar Carrión Saury.
El Colegio de San Luis, A.C.

Para mi amada X.

¿Cuántas veces no habré escuchado o pronunciado el famoso dicho “todo cabe en un jarrito si lo sabes acomodar”?

Incluso a los años más largos se les puede encontrar un espacio, casi cinco para ser exactos.

Los recuerdos de aquellos tiempos son los que aún conservo, como el de aquella última vez en la que nos dijimos mutuamente “te amo”, o el dulce aroma de tu sonrisa cada vez que me veías.

Aún no entiendo cómo es posible que con tan sólo mirar el vasto firmamento recuerde tu ausencia, suspirando para que regreses y así, reunir las líneas de nuestras manos y completar el camino en el cual, lamentablemente, no fuiste el destino.

Llegaste una noche cualquiera recitando versos con los que me prometías la luna, lo que nunca me dijiste fue que, tras tu partida, no volaríamos juntos hacia ella. Por eso, viviendo en el naufragio del presente, sigo conservando aquellos recuerdos compartidos y dedicándote letras que guardo en mi famoso jarrito, esperando eternamente a que tus enamorados labios me despierten de este sueño.

Siempre tuyo,
X.

CUESTIONES HUMANAS – TRES POEMAS

Jesus Azael Pámanes Pérez

UAZ

A veces quisiera volver a esos días de mi juventud...

El tiempo ha pasado y me doy cuenta de que soy un adulto
y empiezo a añorar las vivencias de la juventud
En aquellos tiempos, solía ser iluso por creer
que en mis manos el mundo se encontraba
¡Eran pocas las preocupaciones!
atravesaba por un éxodo de emociones
pero solía levantarme y sonreír de nuevo
a veces quisiera volver a esos días de mi juventud
para disfrutar todo lo que no quise
aceptar oportunidades que no me envalenté a tomar
vivir amores que por inmaduro no disfrute
expresar sentimientos para aquellos que en realidad me amaban
valorar amistades que por egoísta perdí
a llorar cuando fuese necesario
a cuidar mi vida de placeres mundanos
¡A creer en mí! y
vivir cada día intensamente
a veces, o casi siempre quisiera volver a los días de mi juventud.

Hoy doy respuesta a: ¿Qué es la tristeza?

¿Qué es la tristeza?
un vacío interminable
que en mí ser no tiene fondo
tormenta destructora
que arrasa todo rastro de esperanza
que alguna vez habitó en mí
asesina silenciosa
que apuñala mi alma
con los recuerdos de los gélidos amores
me vuelve un cascarón vacío
donde los sentimientos no pueden eclosionar
me aleja de los que me aman
y me acerca a lo que me destruye
risas, abrazos, besos y caricias
son vivencias de un ser
que hoy se encuentra muerto
alegría, me abandono
la tristeza es mi compañera
de esta celda lúgubre
que a muchos les gusta llamar vida
que a mi alma aprisiona
¡Estoy enfermo de tristeza!
hace metástasis
sin tener impedimento
al final sólo seré
la tristeza
que se gesta en mi interior.

En ocasiones me pregunto, ¿Qué vendrá después de la muerte?

Terrible duda atormenta a mi espíritu
de no conocer que habrá al final de mi vida
inquietante sensación de temor a lo desconocido
por las noches, el sueño no concilio
pienso en el final de mis días
¡Tengo miedo de sufrir!
¡Tengo miedo de no haber amado!
¡Tengo miedo de no concretar mis sueños!
¡Tengo miedo a morir!
entre tantos temores
más dudas me atormentan
me pregunto
¿Más sufrimiento me espera?
¿Conoceré al Todopoderoso?
¿Será el averno mi morada?
¿Mis acciones serán consideradas actos de bondad?
el miedo de no saber lo que vendrá después de la muerte
es una terrible aflicción
quisiera dar una respuesta a mis dudas
pero mi conocimiento es limitado para conocerlas
¡Me he resignado!
sólo me queda esperar
a que la muerte me cubra bajo su manto.

TEXTOS

INVITADOS

DESIGUALDAD POLÍTICA Y REPRESENTACIÓN: RETOS PARA LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Diego Solis Delgadillo
diego.solis@flacso.edu.mx
El Colegio de San Luis A.C

La democracia parte de un principio de igualdad política expresado en la idea “un hombre un voto” (Dahl, 1971). No obstante, como señala Przeworski (2010: 121) la igualdad está conformada por dos elementos: por un lado un componente legal que reconoce ciudadanos con derechos iguales, y por el otro una serie de condiciones que permiten o inhiben el ejercicio efectivo de los derechos políticos. En otras palabras, en democracia la igualdad de derechos no necesariamente implica que todos los ciudadanos cuenten con el mismo peso político. Así pues, los órganos de representación pueden favorecer a intereses especiales con mayor capacidad de presión (Grossman y Helpman, 2001; Acemoglu y Robinson, 2006; Scholzman, 2010).

Este ensayo se concentra en la forma en que la participación política incide sobre la toma de decisiones, especialmente en

cómo el sistema de presión afecta al proceso democrático y las consecuencias que este fenómeno tiene sobre la legitimidad del régimen. Así pues, cuestiona que la participación política solucione los problemas de responsividad de las democracias representativas, especialmente porque el mismo sistema de presión, a través del que se participa, está sesgado en favor de determinados grupos cuya influencia es desproporcionada en comparación al ciudadano promedio.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera; en primer lugar desarrolla los modelos de representación y algunos problemas del mandato representativo. En segundo lugar, trata el problema de sesgo de representación en el sistema de presión. Posteriormente extrae algunas implicaciones del sesgo de representación para la toma de decisiones democráticas. Finalmente, expone

hallazgos empíricos con respecto al sesgo en la participación política y se presenta una breve reflexión acerca de las consecuencias de la desigualdad política sobre la legitimidad democrática.

El problema de la representación

El modelo de democracia representativa ha sido ampliamente adoptado alrededor del mundo (Manin, Przeworski y Stokes, 1999). Sin embargo, la representatividad e imparcialidad de los funcionarios electos es frecuentemente puesta en duda. De manera que, son frecuentes las críticas a la democracia debido a la percepción de que los representantes favorecen algunos intereses en detrimento del interés público.

De manera general se pueden identificar dos modelos de representación: i) El modelo imperativo y ii) El modelo representativo (Pitkin, 1967). El primero aboga por una forma de representación en la que los representantes reflejan fielmente los intereses de los ciudadanos. El modelo asume que quienes conforman los órganos de representación deben apearse a las instrucciones de sus principales (los electores). En este sentido, el mandato imperativo se encuentra más

cercano de la idea de la participación política directa en el espacio público.

Por el contrario, el mandato representativo defiende la capacidad de toma de decisión del representante que, con base en su conocimiento e información, toma las mejores decisiones en favor de su electorado. En otras palabras, asumen a la representación como una actividad fiduciaria encaminada a maximizar el beneficio de sus representados. En suma, mientras el mandato imperativo sostiene que si el representante no hace lo que los ciudadanos instruyen entonces no se puede hablar de representación, los defensores del mandato representativo argumentan que si el representante no es libre para decidir con base en su propio juicio, entonces no está representando (Pitkin, 1967: 150).

Los gobiernos establecidos desde el siglo xviii se han inclinado por el modelo representativo (Manin, 1997). En parte debido al gran número de decisiones que deben ser tomadas por los gobiernos y la incapacidad del electorado para conocer de antemano cuáles serán las decisiones que serán tomadas. Así pues, el mandato imperativo enfrenta obstáculos para

ponerse en práctica debido al gran tamaño tanto de las sociedades y del número de decisiones que son tomadas.

No obstante, a pesar de las marcadas diferencias entre estos dos modelos de representación, estos no son mutuamente excluyentes (Pitkin, 1967; Manin, 1997). La idea acerca de que estos modelos son complementarios se ha fortalecido ante las críticas al modelo representativo. Especialmente antes los cuestionamientos acerca de por qué los representantes habrían de actuar en favor de sus representados, esto es, por qué habrían de favorecer el interés público sobre sus propios intereses. La respuesta a esta pregunta se ha centrado en los incentivos electorales, es decir, que las elecciones proveen mecanismos para que los ciudadanos expresen sus preferencias y los representantes rindan cuentas (Manin, Przeworski y Stokes; 1999; Stokes, 2001).

De acuerdo con este argumento, los representantes tienen un incentivo para cumplir sus promesas porque de no hacerlo sus prospectivas políticas – concretamente la reelección– son puestas en juego (Manin, 1997). Este argumento parte del Teorema del Votante Mediano de Downs (1957), y asume que los políticos

buscan permanecer en el cargo y que los ciudadanos ejercen un voto retrospectivo acerca del ejercicio del gobierno. En consecuencia, los políticos cumplen con sus promesas porque de ello depende su sobrevivencia política y los ciudadanos votan por el candidato más cercano a sus preferencias o votan estratégicamente por la opción con probabilidades de triunfo más cercana a sus preferencias.

De estos supuestos se pueden pensar en al menos cuatro situaciones en las que el mandato representativo no será cumplido: i) Cuando el diseño institucional no prevé la reelección de los representantes, ii) Cuando los representantes valoran más la extracción de rentas que sus posibilidades de reelección, iii) Cuando los electores ejercen su voto de manera prospectiva y no retrospectiva, es decir, si ponen mayor énfasis en las promesas de campaña que en la evaluación del desempeño gubernamental y iv) Cuando los electores carecen de información sobre el desempeño de los gobernantes o son incapaces de asignar responsabilidades sobre su bienestar personal.

Asimismo, concediendo que los supuestos sobre el Teorema del Votante Mediano se sostuvieran, poco sabemos acerca de qué

sucede más allá de la coyuntura electoral. En otras palabras, no queda claro que las elecciones sean un mecanismo suficiente para que los gobiernos actúen en favor de sus representados (Manin, Przeworski y Stokes, 1999). Lo anterior porque no existen mecanismos de control durante el desempeño en el cargo representativo. Así pues, Pitkin (1967) y Manin (1997) conciben a la participación política como un mecanismo complementario que permite que la voz de los ciudadanos sea escuchada por los tomadores de decisiones más allá del momento electoral. Al respecto, Manin (1997: 170) considera que la libertad de opinión y el acercamiento directo de los ciudadanos con los representantes pueden suplir las instrucciones del mandato imperativo.

En este sentido, la participación política es planteada como una respuesta al problema de representación. Es decir, que por medio de mecanismos de participación directa, como los movimientos sociales, o de intermediación, como los grupos de interés, se puede presionar a los representantes para que éstos actúen en favor de los intereses de los ciudadanos. Por el contrario, como se muestra más adelante, la participación política a través

del sistema de presión no escapa al problema de la desigualdad política.

El sesgo del sistema de presión

El argumento acerca de los beneficios de la participación política sobre la democracia ya había sido planteado anteriormente por la perspectiva pluralista. Autores como Bentley (1908), Truman (1951), V.O. Kay (1956) y Dahl (1961) enfatizaron cómo la asociación de ciudadanos en grupos contribuía al buen funcionamiento democrático. Para ellos, la proliferación de grupos y su participación en la esfera pública contribuye a la democracia al menos en dos sentidos: i) Porque dispersa el poder político y evita la “tiranía de la mayoría” y ii) Porque la competencia entre grupos es más propicia para la deliberación.

Sin embargo, el problema de la desigualdad política vuelve a aparecer en los mecanismos de intermediación, ya que no todos los ciudadanos cuentan con la misma capacidad para participar en los asuntos públicos. Uno de los primeros en identificar los problemas de desigualdad política en el sistema de presión fue E.E. Schattschneider (1960) quien sostuvo que “la falla del cielo pluralista es que el coro

celestial canta con un fuerte acento de clase alta”. Más devastador aún fue el trabajo de Olson (1965) quien puso en evidencia un problema ignorado por la tradición pluralista: el costo de la acción colectiva.

Al incorporar el autointerés de los individuos en la conformación de los grupos, Olson puso al descubierto los problemas de cooperación inherentes en la acción colectiva. En este sentido, identificó que algunos grupos con características particulares: grupos pequeños, grupos donde un actor se beneficia desproporcionalmente de la acción colectiva y grupos que cuentan con incentivos positivos o negativos para inducir la cooperación, son los que tienen mayor influencia sobre la toma de decisiones (Olson, 1965).

De esta manera, si bien la participación política puede estar abierta a todos, la capacidad de acción colectiva está relacionada con los recursos con los que cuentan estos grupos. Contrario a la tradición pluralista, que asumía que los grupos surgían automáticamente ante perturbaciones del ambiente (Truman, 1951), Olson mostró que sólo los grupos capaces de superar los dilemas de acción

colectiva pueden presentar sus demandas en el espacio público. Por lo tanto, el mecanismo ofrecido para superar el déficit de representación (la participación política) también está sesgado en favor de determinados grupos.

Desigualdad política en la toma de decisiones

Partiendo de lo anterior, una pregunta ineludible es ¿qué efectos tiene la participación de estos grupos sobre la toma de decisiones? Regresando sobre el Teorema del Votante Mediano se puede pensar que además de políticos buscando su reelección y de ciudadanos votando de forma retrospectiva, también los grupos de presión buscan promover sus intereses. En este sentido, los candidatos no sólo requieren de votos sino de recursos para poner en marcha sus campañas electorales (Grossman y Helpman, 2001; Austen-Smith, 1995; Denzau y Munger, 1986, Becker, 1983).

En general, dos tipos de hipótesis se han planteado con respecto al financiamiento de campañas electorales por parte de grupos de interés: i) Que las contribuciones son condicionadas a políticas favorables para grupos

específicos y ii) Que el financiamiento de campañas garantiza acceso a los tomadores de decisiones. Mientras la primera hipótesis concibe un intercambio entre dinero y políticas, la segunda asume que lo que obtienen los grupos de interés con sus contribuciones es el tiempo del tomador de decisiones para exponer sus causas.

Un ejemplo del primer tipo de estudios es el de Grossman y Helpman (1996). En su trabajo asumen que los votantes, candidatos y grupos de interés se posicionan en una dimensión que va de izquierda a derecha. Asimismo, asume la existencia de dos tipos de electores: los informados y los no informados; de lo anterior se desprende que a mayor gasto en publicidad mayor posibilidad tendrá el candidato de obtener el apoyo de los votantes no informados. En este sentido, los grupos de interés, que se ubican en los extremos de la distribución condicionan el apoyo electoral, necesario para capturar a los no informados, a cambio de políticas favorables. Así pues, si los votos de los no informados superan el costo de perder a los informados, los partidos aceptan la propuesta de los grupos de interés.

En contraste, el segundo tipo de hipótesis

sostiene que las contribuciones, más que asegurar determinadas políticas, garantizan el acceso a los tomadores de decisiones una vez que estos asumen el cargo (Austen-Smith, 1995; Hall y Wayman, 1990). Estos trabajos asumen por un lado que el tiempo es un recurso escaso para los tomadores de decisiones y que el principal capital político de los grupos de interés es la información con la que cuentan. En esta teoría, el financiamiento a campañas compra el tiempo de los tomadores de decisiones para que éstos puedan exponer sus causas, es decir, para que puedan transmitir la información con la que cuentan.

En cualquiera de los dos escenarios, los grupos de interés ejercerían una influencia superior a la del ciudadano promedio. Ya sea porque las contribuciones alejan a los tomadores de decisiones de las preferencias de los votantes medianos o porque con sus contribuciones obtienen acceso privilegiado a los tomadores de decisiones para exponer sus causas. En consecuencia, los mecanismos de participación, que en principio parecieran subsanar las deficiencias del mandato representativo, presentan a su vez un

problema de desigualdad política; porque la capacidad de acción colectiva está asociada a los recursos del grupo, y porque una vez en la arena política los recursos, entendidos en términos económicos o de información, pueden promover políticas alejadas del interés de la mayoría.

Representación, desigualdad política y democracia

Diversos estudios empíricos como el de Scholzman (2010), Bartels (2008) y Gilens y Page (2014) proporcionan evidencia sobre el sesgo del sistema de presión. En general encuentran que son los grupos con mayores recursos quienes cuentan con mayor representación ante el Estado y que estos son los actores más beneficiados por el proceso de toma de decisiones. Estos hallazgos sin duda tienen efectos potenciales sobre la legitimidad democrática.

Especialmente, los hallazgos de Gilens y Page (2014) apuntan a que los representantes en Estados Unidos, tienden a favorecer más a los grupos de interés que a los votantes medianos. Es decir, que a pesar de contar con características centrales de un gobierno

democrático: elecciones periódicas, derechos políticos, libertad de expresión y asociación, la toma de decisiones está dominada por una pequeña elite de grupos empresariales que amenazan el carácter democrático del régimen (Gilens y Page, 2014).

Como se mencionó al inicio de este ensayo, la democracia parte de un ideal de igualdad política. Sin embargo, en democracia existen voces más fuertes que otras. La fuente de estas desigualdades no es legal sino *de facto*. No son producto de restricciones en los derechos políticos sino resultado de la distribución de recursos (Acemoglu y Robinson, 2006).

Así pues, la participación de estos actores privilegiados, más que disminuir la brecha entre representantes y representados, estaría alejando aún más a los tomadores de decisiones de las preferencias de los votantes medianos. El hecho de que esta desigualdad *de facto* tenga una incidencia tan profunda sobre la democracia puede poner en tela de juicio la capacidad del régimen para satisfacer las demandas de la mayoría.

Para el caso latinoamericano, los datos de Latinobarómetro parecen apuntar en la

misma dirección (ver Gráfico 1). Al comparar las percepciones entre satisfacción con la democracia y el grado en que se afirma que se gobierna para todos en tres periodos de tiempo (2017, 2018 y 2020), se puede observar los países en donde no se cree que se gobierna para todos también presentan una baja satisfacción con la democracia. Sin embargo, se requeriría de otros modelos y variables de control para llegar a conclusiones más sólidas sobre la región.

GRÁFICO 1. RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2017, 2018 y 2020

Ahora bien, a pesar la importancia de los hallazgos del caso estadounidense, la falta de estudios comparados sobre este tema no permite concluir si la desigualdad política afecta de la misma manera a todas las democracias. En este sentido, es importante señalar que algunos estudios han llegado a conclusiones opuestas. Por ejemplo, el trabajo de Dür, Bernhagen y Marshall (2015) apuntan a que en el caso de la Unión Europea son las asociaciones civiles, y no los grandes grupos empresariales, quienes son más exitosos en las actividades de *lobby*. Este campo de estudio requiere de investigaciones comparativas que permitan identificar qué factores son los que causan la divergencia entre estos casos.

en Estados Unidos, tienden a favorecer más a los grupos de interés que a los votantes medianos. Es decir, que a pesar de contar con características centrales de un gobierno

Conclusiones

El debate sobre la representación ha tratado de conciliar las dos perspectivas clásicas sobre el mandato: el control sobre las decisiones de los representantes y la facultad para que éstos actúen libremente en favor de los intereses de sus representados. En este sentido, algunos autores sostienen que la participación directa de la ciudadanía puede contribuir a que las voces de los ciudadanos sean escuchadas más allá de las coyunturas electorales, es decir, que la participación política es complementaria a los incentivos electorales que enfrentan los representantes.

El objetivo de dichos mecanismos sería hacer más responsivos a los tomadores de decisiones. Sin embargo, como se ha mostrado, la misma participación política está sesgada en favor de algunos grupos. Así pues, contrario a la percepción pluralista que asumía una sociedad naturalmente organizada en grupos, el

trabajo de Olson mostró que, debido los costos de resolución de dilemas de acción colectiva, solo algunos pueden presentar sus demandas en el espacio público.

Asimismo, los estudios sobre grupos de interés han argumentado que la participación política de estos actores puede conducir a que los representantes tomen decisiones alejadas de los intereses de los votantes medianos; ya sea porque condicionan el financiamiento de campañas a cambio de políticas favorables o debido a que dichas contribuciones garantizan acceso privilegiado a los tomadores de decisiones una vez que estos asumen el cargo.

Mientras la literatura sobre representación concibe que la participación política conduce al mejoramiento de la representación, los estudios sobre grupos de interés apuntan a que la participación de estos grupos conduce a decisiones que generan desutilidad social. Es decir, que son los intereses parciales y no los intereses comunes los que logran influir sobre la toma de decisiones. En este sentido, el sistema de presión más que permitir la expresión del interés general, se caracteriza por el conflicto entre intereses

divergentes; especialmente cuando las decisiones políticas conllevan consecuencias distributivas (Acemoglu y Robinson, 2006).

Así pues, son los actores con mayores recursos quienes cuentan con más capacidad tienen de incidir en la toma de decisiones. De manera que, la desigualdad económica parece traducirse en desigualdad política. Por tanto, podríamos esperar que en las sociedades con mayor desigualdad económica el peso de estos grupos sea aún mayor. Esto presenta un reto para la democracia, ya que si la representación política favorece intereses especiales entonces se puede poner en entredicho el principio igualitario del que parte el régimen. Más aún, las posibilidades de redistribución de recursos disminuyen dada la posición privilegia de los grupos y actores con mayores recursos en la toma de decisiones.

Bibliografía

Acemoglu, Daron y James Robinson. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press.

Austen-Smith, David. (1995). Campaign Contributions and Access. *The American Political Science Review* 89, 566-581.

Bartels, Larry. (2008). *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*. Nueva York: Russell Sage Foundation

Becker, Gary S. (1983). A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. *The Quarterly Journal of Economics* 93, 371-399.

Dahl, Robert. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

Dahl, Robert. (1961). *Who governs: Democracy and Power in an American City*. New Haven: Yale University Press.

Denzau, Arthur y Michael Munger. (1986). Legislators and Interest Groups: How Interests get Represented. *The American Political Science Review* 80, pp. 89-106.

Downs, Anthony. (1957). *An economic theory of democracy*. Boston: Pearson Education.

Dür, Andreas, Patrick Bernhagen y David

Marshall. (2015). Interest Group Success in the European Union: When (and Why) does Business Lose?. *Comparative Political Studies* 48, 951-983.

Gilens, Martin y Benjamin I. Page. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. *Perspectives on Politics* 12, 564-581.

Grossman, Gene y Elhanan Helpman. (1996). Electoral Competition and Special Interest Politics. *The Review of Economic Studies* 63, 265-868.

Grossman, Gene y Elhanan Helpman. (2001). *Special Interest Politics*. Cambridge: The MIT Press.

Hall, Richard L y Frank Wayman. (1990). Buying Time: Moneyed Interests and the Mobilization of Bias in Congressional Committees. *The American Political Science Review* 84, 797-820.

Kay, V.O. (1956). *Politics, Parties and Pressure Groups*. Nueva York: Thomas Y. Crowell

Latinobarómetro. Opinión Pública

Latinoamericana, 2017, 2018 y 2020. Santiago de Chile.

Manin, Bernard. (1997). *The Principles of Representative Government*. Nueva York: Cambridge University Press.

Manin, Bernard, Adam Przeworski y Susan Stokes. (1999). *Democracy, Accountability and Representation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Olson, Mancur. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press.

Pitkin, Hanna F. (1967). *The Concept of Representation*, Berkeley: University of California Press.

Przeworski, Adam. (2010). *Qué esperar de la democracia: Límites y posibilidades del Autogobierno*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Schlozman, Kay L. (2010). "Who Sings in the Heavenly Chorus? The Shape of the Organized Interest System". En *The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Groups* (pp. 425-450)

Nueva York: Oxford University Press.

Schattschneider E. E. (1960). *The Semisovereign People*. Nueva York: Holt Rinehart.

Stokes, Susan. (2001). *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

Truman, David. (1951). *The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion*. Nueva York, Alfred A. Knopf

PRODUCCIONES
GRÁFICAS

Rezando A Todos los Santos
Carlos Enrique Baz Garfias
New York Institute of Photography

En tiempos difíciles en los que estamos, las personas recurren a los templos, iglesias, santuarios, para rezarles a Los Santos mejores tiempos.

Mi ciudad, desde un contexto social

Genaro Escobar Arce

OCPM

Actualmente, la pobreza mata a un niño cada tres segundos.

Cuando leí esto, me horroricé al saber que esto pasa en mi ciudad, en mi alcaldía en mi barrio, muy cerca de mi.

Según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, la pobreza afecta al 70.2% de los niños y las niñas, lo que equivale a 1,398,376 niños y niñas.

Cifras muy alarmantes, dignas de un país subdesarrollado.

México está en esta condición, no por que no tenga los recursos necesarios, si no por que su gente y gobernantes, han hecho de este Bello país, a placer, lo que han querido por décadas.

Los involucrados, desde hace décadas, han bloqueado el desarrollos, tanto intelectual como Social y los niños en turno, son los que han sufrido las c...

[4:43 pm, 10/01/2022] Gwen Stefany: Cada que salgo a la calle y tomo mi cámara, desde que voy por el Metro de la Ciudad de México y me topo con escenas de esta índole, por mi mente pasan pensamientos diversos, a veces de impotencia, por no poder ayudar a cada infante, con el cual cruso en mi recorrido por la Ciudad.

Me pongo a pensar todo lo que sufren, la poca educación o nula que sus padres les puedan dar, gracias a su situación precaria.

A veces, pienso en si realmente pueden dormir o si como niños, al menos, pueden sonreir.

Quisiera ver un mundo mejor para ellos, donde sus sueños llenos de colores, emanadas su ambiente, en ves de las tristezas adquiridas por las inclemencias del tiempo.

No se si a ustedes les pase, pero a mi me entristece, que aun nuestra sociedad, esté ciega,...

Mi ciudad, desde un contexto social

Genaro Escobar Arce

OCPM

•
Iván Alejandro Chairez Bonilla
Universidad Autónoma de Durango

Lights

Iván Alejandro Chairez Bonilla
Universidad Autónoma de Durango

Sola en mi mundo
Sara Cansino
ITESM

ISSN: 00005807

DISEÑO DE PORTADA, CONTRAPORTADA Y
EDITORIAL: EQUIPO DE DISEÑO EPÉKTASI

IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE APOYO A TEXTOS:
LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR

DOI: 10.5281/zenodo.5847723

CONTACTO REVISTA.EPEKTASI@GMAIL.COM

